

Современный городской фольклор: Библиографические дополнения

Инна Сергеевна Веселова ^[1]

✉ veselinna@mail.ru

ORCID: 0000-0002-6479-8491

^[1] Пропповский центр: Гуманитарные исследования в области традиционной культуры, Санкт-Петербург, Россия

Василий Александрович Воробьев ^{[1], [2]}

✉ q.h.f@yandex.ru

ORCID: 0000-0003-0730-1175

^[1] Российский государственный гуманитарный университет, Москва, Россия

^[2] Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва, Россия

Для цитирования статьи:

Веселова, И. С., Воробьев, В. А. (2025). Современный городской фольклор: Библиографические дополнения. *Фольклор и антропология города*, VII(1), 142–207. DOI: 10.22394/2658-3895-2025-7-1-142-207.

Contemporary urban folklore: Bibliographic supplements

Inna S. Veselova ^[1]

✉ veselinna@mail.ru

ORCID: 0000-0002-6479-8491

^[1] The Propp Centre for Humanities-based research in the Sphere of Traditional Culture, St. Petersburg, Russia

Vasilii A. Vorobyov ^{[1], [2]}

✉ q.h.f@yandex.ru

ORCID: 0000-0003-0730-1175

^[1] Russian State University for the Humanities, Moscow, Russia

^[2] HSE University, Moscow, Russia

To cite this article:

Veselova, I. S., Vorobyov, V. A. (2025). Contemporary urban folklore: Bibliographic supplements. *Urban Folklore & Anthropology*, VII(1), 142–207. (In Russian). DOI: 10.22394/2658-3895-2025-7-1-142-207.

Представленная ниже библиография¹ — обширная, но отнюдь не исчерпывающая весь спектр тем по современному городскому фольклору и антропологии — была составлена к готовившемуся в 2023 году переизданию коллективной монографии «Современный городской фольклор» (под ред. А. Ф. Белоусова, И. С. Веселовой, С. Ю. Неклюдова, М.: Изд-во РГГУ, 2003). Переиздание планировалось к двадцатилетию выхода коллективной монографии, которая в свою очередь создавалась без малого десять лет. Процесс переиздания затянулся, и труд многих людей, вложивших свой вклад в этот библиографический обзор, рисковал утратить свою полезность. Библиографии теряют свою актуальность быстрее других академических жанров, и в зоне особой уязвимости находятся те из них, в определении предмета которых

¹ Материалы по разделам предоставили А. С. Архипова* (Материал, на который приведена ссылка в настоящей работе, произведен иностранным агентом Архиповой Александрой Сергеевной либо касается деятельности иностранного агента Архиповой Александры Сергеевны), М. В. Ахметова, А. Ф. Белоусов, Е. А. Белоусова, С. Ю. Дубровина, М. А. Лурье, М. Г. Матлин, М. Меднис, С. Ю. Неклюдов, Д. К. Равинский, И. А. Разумова, М. С. Строганов, В. Ф. Шевченко.

имеется понятие «современный», поэтому было решено опубликовать «Библиографические дополнения» в журнале.

Работа по сбору дополнений была организована среди специалистов, ставших участниками семинара по изучению городского фольклора, который работал в ИВГИ РГГУ с 1994 года с 1994 года, и авторами статей в первом издании «Современного городского фольклора». Четыре года назад составители обратились к ним с просьбой обновить библиографии по своим темам. При этом было очевидно, что сами тематические области в изучении городского фольклора уже существенно расширились, не говоря о том, что появились иные по сравнению с 1990-ми годами фольклорные феномены, новые цифровые медиа и технологические платформы, на базе которых возникли совершенно новые жанры. Тем не менее было принято решение, что структура библиографии воспроизведет структуру первого издания коллективной монографии. В итоге разделы и их последовательность выглядят следующим образом:

1. Общие вопросы
2. Пространство современного города
3. Граффити
4. Традиции субкультур и традиции профессий
5. Армейский фольклор, солдатская субкультура
6. Обряды в современном городе
 - a) Репродуктивные практики и материнство в культуре современного города
 - b) Свадебный обряд
 - c) Похоронный обряд
7. Школьные ритуалы и фольклор
8. Детский фольклор
9. Семейный фольклор
10. Жанры современного городского фольклора
 - a) Анекдоты
 - b) Песни
 - c) Городские нарративы: легенды, слухи, чудеса, сны, рассказы о сверхъестественном
 - d) Приметы, малые жанры, устойчивые формы городской бытовой речи
11. Разное

Полученные от авторов коллективной монографии библиографии были дополнены материалами исследователей, которые вышли на академическую орбиту после ее выхода и отчасти вследствие проводимой семинаром научной работы. В результате собранных дополнений получилось, что одни разделы стали сугубо авторскими: прежде всего речь о разделе «Репродуктивные практики и материнство в культуре современного города», составленном Е. А. Бе-

лоусовой, разделе «Свадебный обряд», составленном М. Г. Матлиным, и разделе «Армейский фольклор, солдатская субкультура» М. Л. Лурье. Другие разделы стали результатом коллективного усилия исследователей, которым составители выражают глубочайшую благодарность. В заключение нельзя не сказать, что со времени составления библиографии были изданы важнейшие работы по городскому фольклору, современным ритуалам и урбанистике, которые, к сожалению, остались за рамками этой библиографии, и тут составителям остается уповать на следующий коллективный brain-storm.

Общие вопросы

Монографии

1. *Городские тексты и практики*: коллективная монография. Т. 1. Символическое сопротивление / Сост. А. С. Архипова^{2*}, Д. А. Радченко, А. С. Титков. М.: Дело, 2016.

2. *Городские тексты и практики*: коллективная монография. Т. 2. Ньюслор: фольклорная интерпретация актуальных событий / Сост. А. С. Архипова^{3*}, Д. А. Радченко. М.: Дело, 2017.

3. *Грамматчикова Н. Б., Хоруженко Т. И.* Постфольклор и интернет-лор: учебно-методическое пособие. Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2017.

4. *Китайгородская М. В., Розанова Н. Н.* Речь москвичей: Коммуникативно-культурологический аспект. М.: Русские словари, 1999.

5. *Лебина Н. Б.* Пассажиры колбасного поезда: этюды к картине быта российского города: 1917–1991. М.: Новое литературное обозрение, 2019. (Культура повседневности).

6. *Лебина Н. Б.* Повседневная жизнь советского города: нормы и аномалии: 1920–1930 годы. СПб.: Журнал «Нева», Летний Сад, 1999.

7. *Лебина Н. Б.* Повседневность эпохи космоса и кукурузы: де-струкция большого стиля, Ленинград 1950–1960-е годы. СПб.: Книга: Победа, 2015.

8. *Овчинникова О.* Что нам стоит дом построить: традиционная крестьянская культура как основа построения современных русских популярных текстов и культурной практики. Tampere, 1998.

9. *Рис Н.* Русские разговоры: культура и речевая повседневность эпохи перестройки. М.: Новое литературное обозрение, 2005 (Библиотека журнала «Неприкосновенный запас. Культурология»).

² * Материал, на который приведена ссылка в настоящей работе, произведен иностранным агентом Архиповой Александрой Сергеевной либо касается деятельности иностранного агента Архиповой Александры Сергеевны.

³ * Материал, на который приведена ссылка в настоящей работе, произведен иностранным агентом Архиповой Александрой Сергеевной либо касается деятельности иностранного агента Архиповой Александры Сергеевны.

Сборники статей

10. *Мифология и повседневность*. Вып. 1. Материалы научной конференции 18–20 февраля 1998 г. / Ред.-сост. К. А. Богданов, А. А. Панченко. СПб.: Издательство Русского христианского гуманитарного института, 1998.

11. *Мифология и повседневность*. Вып. 2. Материалы научной конференции 24–26 февраля 1999 г. / Ред.-сост. К. А. Богданов, А. А. Панченко. СПб.: б.и., 1999.

12. *Ситуация постфольклора: городские тексты и практики* / Сост. М. В. Ахметова, Н. В. Петров. М.: Форум, 2015.

13. *Славянская традиционная культура и современный мир*. Вып. 13. Традиционная культура современного города: сборник научных статей / Сост. М. Д. Алексеевский, В. Е. Добровольская, А. Б. Ипполитова. М.: Государственный республиканский центр русского фольклора, 2010.

Статьи

14. *Архипова^{4*} А. С., Радченко Д. А., Козлова И. В., Пейгин Б. С., Гаврилова М. В., Петров Н. В.* Пути российской инфодемии: от WhatsApp до Следственного комитета // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2020. № 6. С. 231–265.

15. *Архипова^{5*} А. С., Неклюдов С. Ю.* Фольклор и власть в закрытом обществе // Новое литературное обозрение. 2010. № 1. С. 84–108.

16. *Архипова^{6*} А. С., Козлова И. В., Гаврилова М. В.* Кричать нельзя молчать: горе как акт протеста или лояльности // Фольклор и антропология города. 2019. Т. 2. № 1–2. С. 82–121.

17. *Архипова^{7*} А. С., Гаврилова М. В., Козлова И. В.* Защитник хрущевки, его речь и его плакат: дискурс и этнография антиреновационного протеста в Москве // Фольклор и антропология города. 2019. Т. 2. № 3–4. С. 294–331.

18. *Мороз А. Б.* Протестный фольклор декабря 2011 г. Старое и новое // Антропологический форум. 2012. № 16 Online. С. 173–192.

^{4*} Материал, на который приведена ссылка в настоящей работе, произведен иностранным агентом Архиповой Александрой Сергеевной либо касается деятельности иностранного агента Архиповой Александры Сергеевны.

^{5*} Материал, на который приведена ссылка в настоящей работе, произведен иностранным агентом Архиповой Александрой Сергеевной либо касается деятельности иностранного агента Архиповой Александры Сергеевны.

^{6*} Материал, на который приведена ссылка в настоящей работе, произведен иностранным агентом Архиповой Александрой Сергеевной либо касается деятельности иностранного агента Архиповой Александры Сергеевны.

^{7*} Материал, на который приведена ссылка в настоящей работе, произведен иностранным агентом Архиповой Александрой Сергеевной либо касается деятельности иностранного агента Архиповой Александры Сергеевны.

Пространство современного города

Монографии, собрания текстов

1. *Абашев В. В.* Пермь как текст: Пермь в русской культуре и литературе XX века. Пермь: Издательство Пермского университета, 2000.

2. *Гаврилова М. В., Петров Н. В., Матвеева Э. Г.* Город в историях людей – Выборг: избранные тексты и методические рекомендации по сбору интервью. М.: Неолит, 2021.

3. *Матвеева Э. Г., Петрова Н. С., Петров Н. В.* Город в историях людей – Мурманск: избранные тексты и методические рекомендации по сбору интервью. М.: Неолит, 2021.

4. *Матвеева Э. Г., Радченко Д. А., Петров Н. В.* Город в историях людей – Сортавала: избранные тексты и методические рекомендации по сбору интервью. М.: Неолит, 2021.

5. *Петров Н. В., Павлиди Я. И.* Город в историях людей – Архангельск: избранные тексты и методические рекомендации по сбору интервью. М.: Неолит, 2021.

6. *Петров Н. В., Гаврилова М. В., Радченко Д. А.* Город в историях людей – Новозыбков: избранные тексты и методические рекомендации по сбору интервью. М.: Неолит, 2021.

7. *Петрова Н. С., Воробьев В. А., Петров Н. В.* Город в историях людей – Печоры: избранные тексты и методические рекомендации по сбору интервью. М.: Неолит, 2021.

8. *Радченко Д. А., Петров Н. В.* Город в историях людей – Советск: избранные тексты и методические рекомендации по сбору интервью. М.: Неолит, 2021.

9. *Разумова И. А.* Культурные ландшафты Кольского Севера: города у «Большой воды» и Хибин: социально-антропологические очерки. СПб.: ГАМАС, 2009. (Культурное наследие регионов России: путешествия по России).

Сборники статей

10. *Геопанорама русской культуры. Провинция и ее локальные тексты* / Отв. ред. Л. О. Зайонц; сост. В. В. Абашев, А. Ф. Белоусов, Т. В. Цивьян. М.: Языки славянской культуры, 2004. (Язык. Семиотика. Культура).

Статьи

11. *Алексеевский М. Д., Жердева А. М., Лурье М. Л., Сенькина А. А.* Материалы к «Словарю локального текста Могилева-Подольского» // Антропологический форум. 2008. № 8. С. 419–445.

12. *Алексеевский М. Д., Лурье М. Л., Сенькина А. А.* Легенда о памятнике Гоголю в Могилеве-Подольском: опыт комментария

к фрагменту локального текста // Антропологический форум. 2009. № 11. С. 275–312.

13. *Алексеевский М. Д., Лурье М. Л., Сенькина А. А.* Легенда о памятнике Гоголю в Могилеве-Подольском: опыт комментария к фрагменту локального текста (окончание) // Антропологический форум. 2010. № 12. С. 375–420.

14. *Ахметова М. В.* Выбор «между Петербургом и Москвой», или дискурс о двух столицах в г. Бологое // Антропологический форум. 2007. № 7. С. 141–155.

15. *Ахметова М. В.* Пространство города и город в пространстве (интернет-тексты «Вы из N, если...») // Антропологический форум. 2011. № 15 Online. С. 330–358.

16. *Ахметова М. В.* Русскость как топоним «локального текста»: случай Муромы // Вестник РГГУ. Серия: История. Филология. Культурология. Востоковедение. 2009. № 9. С. 207–215.

17. *Ахметова М. В., Лурье М. Л.* Материалы бологовских экспедиций 2004 г. // Антропологический форум. 2005. № 2. С. 336–356.

18. *Байдуж М. И.* «Параллельная Тюмень»: визуальные манифестации локального текста // Шаги / Steps. 2016. Т. 2. № 4. С. 312–338.

19. *Байдуж М. И.* Тюменский мост влюбленных в свете современных городских ритуалов // Традиционная культура. 2013. Т. 14. № 3. С. 100–110.

20. *Бутеев Д. В., Сибиченков А. Г.* Неофициальные наименования смоленских памятников // Живая старина. 2019. № 2. С. 44–49.

21. *Васильев И. Ю.* Памятники Краснодар в оценках горожан и современная обрядность // Живая старина. 2015. № 3. С. 27–31.

22. *Веселова И. С.* Заметки к фольклорной карте Москвы // Живая старина. 1997. № 3. С. 10–12.

23. *Громов Д. В.* Места древних поселений Москвы и их фольклорная судьба // Живая старина. 2014. № 1. С. 2–5.

24. *Давыдова А. С.* Храм «под звездами» или «на перекрестке»? Церковь как часть культурного пространства в городе «атомщиков» // Труды Кольского научного центра РАН. 2014. № 6. С. 138–148.

25. *Давыдова А. С.* Строительство церквей в устной традиции арктических городов // Живая старина. 2017. № 1. С. 53–56.

26. *Кабакова Г. И.* Высотные здания в свете мифологии // Живая старина. 1997. № 3. С. 12–14.

27. *Куприянов П. С., Садовникова Л. В.* Место памяти в памяти местных: культурные смыслы городского пространства (по материалам интервью жителей московского Зарядья) // Антропологический форум. 2009. № 11. С. 370–407.

28. *Левкиевская Е. Е.* Москва в зеркале современных православных легенд // Живая старина. 1997. № 3. С. 15–17.

29. Лурье В. Ф. Памятник в текстах современной городской культуры // Живая старина. 1995. № 1. С. 21–22.

30. Мазалова Н. Е. «Нева — главный проспект Петербурга»: современные мифологические представления горожан (часть 1) // Вестник Северного (Арктического) федерального университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2019. № 6. С. 104–111.

31. Мазалова Н. Е. «Нева — главный проспект Петербурга»: современные мифологические представления горожан (часть 2) // Вестник Северного (Арктического) федерального университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2020. № 1. С. 88–97.

32. Мазалова Н. Е. «Петербургу быть пусто». Мифы о Петербурге в исторической памяти горожан // Наше прошлое: ностальгические воспоминания или дорога к будущему: VIII Социологические чтения памяти В. Б. Голофаства. СПб.: Эйдос, 2015. С. 359–369.

33. Матвеева Э. Г. Народная история Сортавалы в рассказах местных жителей // Фольклор и антропология города. 2021. Т. 4. № 1–2. С. 42–75.

34. Митин И. Мифогеография: пространственные мифы и множественные реальности // Communitas. 2005. № 2. С. 12–25.

35. Мороз А. Б. Зачем нужны памятники // Живая старина. 2018. № 2. С. 41–44.

36. Мороз А. Б. Локальный текст приграничного города Себежа // Живая старина. 2020. № 3. С. 2–5.

37. Мороз А. Б. Почитание могилы Ивана Яковлевича Корейши в Москве // Живая старина. 2014. № 1. С. 9–12.

38. Петров Н. В. Локальный текст, фольклор и паблик-арт в нефтяном моногороде: Альметьевск // Фольклор и антропология города. 2019. Т. 2. № 3–4. С. 74–105.

39. Петров Н. В. Памятники в пространстве Москвы // Живая старина. 2018. № 2. С. 44–48.

40. Петрова Н. С., Рычкова Н. Н. «Его никто никогда так не называл»: дискуссионные локусы в Рязани // Фольклор и антропология города. 2021. Т. 4. № 1–2. С. 158–173.

41. Равинский Д. К. «Тайные памятники» Петербурга — Ленинграда // Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований. 2014. № 3. С. 28–30.

42. Радченко Д. А. Бабы жарят крокодила: право на интерпретацию памятника // Фольклор и антропология города. 2019. Т. 2. № 1–2. С. 230–255.

43. Радченко Д. А. С видом на Евросоюз: практики пограничья в Советске // Фольклор и антропология города. 2021. Т. 4. № 1–2. С. 14–39.

44. Разумова И. А. Про академика Ферсмана, «обманный камень» и «лунный пейзаж»: современный фольклор заполярного города // Живая старина. 2004. № 1. С. 16–19.

45. *Разумова И. А.* Социалистический город в памяти жителей // *Texts and Communities: Soviet and Post-Soviet Life in Discourse and Practice*. Aleksanteri Institute, Finland. Aleksanteri Series. 2007. № 4. P. 145–158.

46. *Христофорова О. Б.* «Есть на свете три столицы»: история и «городской текст» Луховиц в рассказах горожан // *Фольклор и антропология города*. 2021. Т. 4. № 1–2. С. 94–155.

47. *Mazalova N. E.* Petersburg – «living city»: contemporary mythological representation of citizens // *Историческая урбанистика: прошлое и настоящее города: Сборник научных статей Всероссийской конференции с международным участием, Сургут, 14 ноября 2014 года*. Сургут: ООО «Курганский Дом печати», 2015. С. 764–772.

Граффити

Монографии

1. *Кузнецов О., Ставров К.* Buffantgarde. СПб.: Invalid Books, 2018.
2. *Поносов И.* Искусство и город: граффити, уличное искусство, активизм. 2-е изд., доп. М.: Игорь Поносов, 2021.
3. *Macdonald N.* The Graffiti Subculture: Youth, Masculinity and Identity in London and New York. Palgrave Macmillan, 2001.
4. *Parfan N.* Kyiv Graffiti: Production of Space in Post-Soviet City. Saarbrücken: VDM Verlag Dr. Muller, 2011.
5. *Routledge Handbook of Graffiti and Street Art* / Ed. Ross Jeffrey Ian. New York: Routledge, 2016.
6. *Snyder G.* Graffiti Lives: Beyond the Tag in New York's Urban Underground. New York: New York University Press, 2009.

Статьи

7. *Виноградов В. В.* Грязная машина как *tabula rasa*: Герои воображаемых диалогов // *Фольклор XXI века: герои нашего времени: сборник статей*. М.: Государственный республиканский центр русского фольклора, 2013. С. 188–202.
8. *Головаха И. Е.* Социальное значение асоциальных граффити (Бытование и функции современных киевских граффити) // *Социология: теория, методы, маркетинг*. 2004. № 2. С. 64–77.
9. *Головаха І.* Графіті як спосіб комунікації підлітків зі світом (до проблеми побутування сучасних київських графіті) // *Сучасні літературознавчі студії*. Вип. 2. Дитина і світ: Проблеми культурного діалогу. Збірник наукових праць. Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2005. С. 30–42.
10. *Лурье М. Л.* Графферы // *Опыт повседневности: Памяти Сергея Юрьевича Румянцева*. М.; СПб.: Дмитрий Буланин, 2005. С. 251–264.

11. Лурье М. Л. Граффити //Русский школьный фольклор: От «вызываний» Пиковой дамы до семейных рассказов. М.: Ладомир, 1998. С. 518–529.

12. Лурье М. Л. Несколько замечаний о современных граффити //Комплексное соби́рание, систематика, экспериментальная текстология. Материалы VI Международной школы молодого фольклориста (22–24 ноября 2003 года). Архангельск: Поморский государственный университет, 2004. С. 70–77.

13. Лурье М. Л. Слово и рисунок на городских стенах //Рисунки писателей: сборник научных статей. СПб.: Гуманитарное агентство «Академический проект», 2000. С. 416–427.

14. Лурье М. Л. Субкультура графферов в России //Детский фольклор и культура детства: XIII Виноградовские чтения: материалы научной конференции (30 июня – 4 июля 2003 г.). СПб.: Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств, 2006. С. 196–208.

15. Проноза А. В. Солдатские граффити //Соціальні виміри суспільства. Збірник наукових праць. Вип. 5. Київ, 2002. С. 409–421.

16. Стренева Н. В. Некоторые аспекты графической репрезентации студенческих граффити //Вестник Оренбургского государственного университета. 2006. № 11. С. 152–159.

17. Строганов М. В. «Сад на помойке», или Любовное граффити как публичное высказывание //Фольклор: структура, типология, семиотика. 2020. Т. 3. № 3. С. 111–155.

18. Шумов К. Э. «Эротические» студенческие граффити //Секс и эротика в традиционной культуре. М.: НИЦ «Ладомир», 1996. С. 454–483.

19. Dovey K., Wollan S., Woodcock I. Placing Graffiti: Creating and Contesting Character in Inner-city Melbourne //Journal Of Urban Design. 2012. № 17. Pp. 21–41.

20. Grider S. Graffiti //Folklore: An Encyclopedia of Beliefs, Customs, Tales, Music, and Art Second Edition. Vol. 2. ABC-CLIO, 1997. Pp. 637–640.

21. Lombard K.-J. Men Against the Wall: Graffiti(ed) Masculinities //Journal of Men's Studies. 2013. № 21. Pp. 178–190.

22. McAuliffe C. Graffiti or Street Art? Negotiating the Moral Geographies of the Creative City //Journal of Urban Affairs. № 34. 2012. Pp. 189–206.

23. Smith M. Walls Have Ears: A Contextual Approach to Graffiti //International Folklore Review. 1986. Vol. 4. Pp. 100–105.

24. Voolaid P. In Graffiti Veritas: A Paremic Glance at Graffiti in Tartu //Estonia and Poland: Creativity and Tradition in Cultural Communication. Vol. 1: Jokes and Their Relations. Tartu: ELM Scholarly Press, 2013. Pp. 237–268.

Традиции субкультур и традиции профессий

Монографии

1. *Ефимова Е. Е.* Современная тюрьма: быт, традиции и фольклор. М.: ОГИ, 2004. (Нация и культура: новые исследования. Антропология / фольклор).
2. *Пинчук О.* Сбои и поломки. Этнографическое исследование труда фабричных рабочих. М.: Common Place: Фонд поддержки социальных исследований «Хамовники», 2021.
3. *Писаревская Д. Б.* Субкультура ролевых игр в современном обществе. М.: Институт этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН, 2011.
4. *Щепанская Т. Б.* Сравнительная этнография профессий: повседневные практики и культурные коды (Россия, конец XIX — начало XXI в.). СПб.: Наука, 2010.

Сборники статей

5. *Антропология профессий, или Посторонним вход разрешен* / Под ред. П. В. Романова, Е. Р. Ярской-Смирновой. М.: Вариант: ЦСПГИ, 2011. (Библиотека Журнала исследований социальной политики).
6. *Антропология профессий: границы занятости в эпоху нестабильности* / Под ред. П. В. Романова, Е. Р. Ярской-Смирновой. М.: Вариант, 2012. (Библиотека Журнала исследований социальной политики).
7. *Антропология профессий: сборник научных статей* / Под ред. П. В. Романова, Е. Р. Ярской-Смирновой. Саратов: ЦСПГИ: Научная книга, 2005. (Библиотека Журнала исследований социальной политики).
8. *Молодежные субкультуры Москвы* / Сост. Д. В. Громов; отв. ред. М. Ю. Мартынова. М.: ИЭА РАН, 2009.
9. *Профессии.doc. Социальные трансформации профессионализма: взгляды снаружи, взгляды изнутри: сборник статей* / Под ред. Е. Р. Ярской-Смирновой, П. В. Романова. М.: ООО «Вариант»: ЦСПГИ, 2007.
10. *Фольклор и антропология профессий: материалы XXI Международной школы по фольклористике и культурной антропологии* / Сост. Н. С. Петрова. М.: РАНХиГС, РГГУ, 2021.
11. *Фольклор малых социальных групп: традиции и современность: сборник статей* / Сост. А. В. Костина, А. С. Каргин. М.: Государственный республиканский центр русского фольклора, 2008.

Статьи

12. *Абрамов Р. Н., Фень Е. Г.* Шахматисты и волейболисты: локальные городские сообщества парка «Царицыно» // Фольклор XXI века:

герои нашего времени: сборник статей. М.: Государственный республиканский центр русского фольклора, 2013. С. 141–156.

13. Громов Д. В. Люберецкие уличные молодежные компании 1980-х годов: субкультура на перепутье истории // Этнографическое обозрение. 2006. № 4. С. 23–38.

14. Громов Д. В. Нормирование поведения в подростково-молодежных уличных сообществах (на материале русских городов, 1970–1980-е гг.) // Антропологический форум. 2010. № 12. С. 353–374.

15. Давыдова А. С. Представления жителей городов Кольского Севера о жизни православных храмов // Вестник МГТУ. Труды Мурманского государственного технического университета. 2014. Т. 17. № 4. С. 669–674.

16. Иванова Т. Г. Объявления в маршрутках: взгляд фольклориста // Живая старина. 2007. № 4. С. 35–38.

17. Иванова Т. Г. «Халява, ловись!» // Живая старина. 2004. № 3. С. 38–40.

18. Красиков М. М. «Здесь было зверски убито время!» (Современное студенчество сквозь призму эпиграфики) // Антропологический форум. 2011. № 14 Online. С. 160–234.

19. Писаревская Д. Б. Ролевые игры: пример «социализации» субкультуры // Этнографическое обозрение. 2008. № 1. С. 8–18.

20. Радченко Д. А., Писарев А. С. Историческая реконструкция: нормативное пространство и фольклор субкультуры // Традиционная культура. 2012. Т. 13. № 1. С. 150–161.

21. Райкова И. Н. «От сессии до сессии живут студенты весело...» (фольклор современных студентов: традиционное и новое) // Славянская традиционная культура и современный мир. Вып. 9. Сборник материалов научной конференции. М.: Государственный фольклор центр русского фольклора, 2006. С. 39–56.

22. Райкова И. Н. Профессионал в балете: устные и виртуальные самоидентификации // Фольклор XXI века: герои нашего времени: сборник статей. М.: Государственный республиканский центр русского фольклора, 2013. С. 141–156.

23. Райкова И. Н. Профессия для молодых: традиции субкультуры балетных // Традиционная культура. 2012. Т. 13. № 1. С. 139–149.

24. Сафронов Е. В. Современные экстрасенсы: способы самопрезентации // Фольклор XXI века: герои нашего времени: сборник статей. М.: Государственный республиканский центр русского фольклора, 2013. С. 132–140.

25. Сорокина Н. В. «Десять минут страха – и вы дома!»: повседневность водителей городских маршруток // Этнографическое обозрение. 2008. № 5. С. 61–75.

26. Шумов К. Э. Пространство в представлениях цирковых и спортсменов // Живая старина. 2015. № 3. С. 31–34.

27. Шумов К. Э., Кучевасов С. В. «Розы гибнут на морозе, малолетки — в лагерях»: рукописные тетради из камеры малолетних преступников // Живая старина. 1995. № 1. С. 11–15.

Армейский фольклор, солдатская субкультура

Монографии, собрания текстов

1. Белафин А. М., Подюков И. А., Черных А. В., Шумов К. Э. Война и песня. Солдатские и военные песни в фольклорной традиции Прикамья. Пермь: [ПППУ], 2005.

2. Поэзия в казармах: русский солдатский фольклор из собрания «Боян» Андрея Бройдо, Джаны Кутьиной и Якова Бройдо / Сост. и ред. М. Л. Лурье. М.: ОГИ, 2008. (Нация и культура / Фольклор: Новые материалы).

3. Кормина Ж. В. Проводы в армию в пореформенной России: опыт этнографического анализа. М.: Новое литературное обозрение, 2005. (Библиотека журнала «Неприкосновенный запас»).

4. Липатов В. А. Солдат и песня: 300 лет вместе: монография. Екатеринбург: Издательство Гуманитарного университета, 2006.

5. Луков В. А., Агранат Д. Л. Курсанты: Плац. Быт. Секс: социологическое и социально-психологическое исследование: монография. М.: Флинта: Наука, 2005.

6. Много писать мне мешали бои...: фронтовые записи 1941–1945 гг. / Сост., подготовка текстов, комм.: А. П. Минаева, О. Р. Николаев. М.: Новое издательство, 2005. (Народный архив).

Статьи

7. Алексеевский М. Д. Армейская субкультура: фольклор, ритуал, традиция. Материалы к библиографии (2005–2010) // Традиционная культура. 2011. Т. 12. № 4. С. 173–174.

8. Алпатов С. В. «Солдатский Отче наш»: генезис и эволюция народной сатиры XVIII–XX вв. // Традиционная культура. 2011. Т. 12. № 4. С. 166–172.

9. Банников К. Л. Антропология экстремальных групп: доминантные отношения военнослужащих срочной службы Российской Армии. М.: Институт этнологии и антропологии РАН, 2002.

10. Банников К. Л. Формат казармы. Метаморфозы культуры в режимных сообществах // Отечественные записки. 2005. № 5. С. 228–243.

11. Бойко Б. Л. «Афганский» лексикон. Опыт исследования русского военного жаргона участников войны в Афганистане 1979–1989 гг. // Грани слова: сборник научных статей к 65-летию проф. В. М. Мокиенко. М.: ООО «Изд-во ЭЛПИС», 2005. С. 585–600.

12. Бойко Б. Л. Военно-морской жаргон экипажа корабля (штрихи к коллективному речевому портрету) // Массовая культура

на рубеже XX–XXI веков: Человек и его дискурс: сборник научных трудов. М.: «Азбуковник», 2003. С. 317–339.

13. *Бойко Б. Л.* Военный жаргон в армейских субкультурах (на материале русского и немецкого языков) // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. Серия «Филологические науки». 2008. № 10. С. 54–57.

14. *Бойко Б. Л.* Социолингвистические характеристики художественного текста (опыт интерпретации субкультуры военных моряков) // Лексика и лексикография: сборник научных трудов. Вып. 17. М., 2005. С. 11–21.

15. *Бойко Б. Л.* Языковая картина мира армейской субкультуры (на материале немецкой и русской военной лексики) // Вестник Военного университета. 2008. № 4. С. 96–102.

16. *Бройдо А.* Поэзия в казармах: очерки фольклора российских солдат // Поэзия в казармах: русский солдатский фольклор из собрания «Боян» Андрея Бройдо, Джаны Кутьиной и Якова Бройдо. М.: ОГИ, 2008. С. 16–62. (Нация и культура / Фольклор. Новые материалы).

17. *Красиков М. М.* Солдатский блокнот: сотворение идентичности // IV Всероссийский конгресс фольклористов: сборник научных трудов в 3-х томах. Т. 3. Комплексные исследования традиционной культуры. М.: Государственный Российский Дом народного творчества имени В. Д. Поленова, 2020. С. 114–127.

18. *Липатов В. А.* Авантекст «дембельских альбомов» // Движение времени и законы жанра: XVIII Всероссийская научно-практическая конференция словесников, Екатеринбург, 04 апреля 2014 года. Екатеринбург: Уральский государственный педагогический университет, 2014. С. 69–74.

19. *Липатов В. А.* «Дедовщина» или инициация? // Традиционная культура. 2011. Т. 12. № 4. С. 149–156.

20. *Липатов В. А.* Солдатские песни о локальных войнах и конфликтах второй половины XX в. // Уральский исторический вестник. 2009. № 3. С. 105–112.

21. *Лобанова Е. Н.* Образ солдата в современном армейском фольклоре // Уральский филологический вестник. Серия: Русская классика: динамика художественных систем. 2012. № 6. С. 88–105.

22. *Лурье М.* Как родная меня мать провожала... Рецензия на книгу: Кормина Ж. В. Проводы в армию в пореформенной России. Опыт этнографического анализа. М.: Новое литературное обозрение, 2005. // Антропологический форум. 2006. № 4. С. 362–370.

23. *Лурье М. Л.* Обряды и обрядовый фольклор солдат срочной службы: подход к систематизации // Фольклор социальных групп: традиции и современность: сборник научных статей. М.: Государственный республиканский центр русского фольклора, 2008. С. 75–84.

24. Лурье М. Л. Поэзия в казармах и «Поэзия в казармах» // Поэзия в казармах: русский солдатский фольклор из собрания «Боян» Андрея Бройдо, Джаны Кутьиной и Якова Бройдо. М.: ОГИ, 2008. С. 9–14. (Нация и культура / Фольклор: Новые материалы).

25. Низиков М. А., Сливин Т. С., Тентилов С. В., Цепин М. О. Особенности субкультуры различных категорий военнослужащих // Военная субкультура: проблемы, технология работы: сборник статей. М.: МПСИ, 2008. С. 18–26.

26. Поляков Р. Ю. Казарменная субкультура курсантов // Социологические исследования. 2009. № 12. С. 117–120.

27. Липатов В. А. Вначале было... фото. Рец. на: Поэзия в казармах: Русский солдатский фольклор из собрания «Боян» А. Бройдо, Дж. Кутьиной и Я. Бройдо / Сост. и ред. М. Л. Лурье. М.: ОГИ, 2008. 562 с. (Нация и культура / Фольклор: Новые материалы). // Традиционная культура. 2009. Т. 10. № 4. С. 134–138.

28. Николаев Д. С. Рецензия на книгу: Поэзия в казармах: русский солдатский фольклор (из собрания «Боян» Андрея Бройдо, Джаны Кутьиной и Якова Бройдо) / Сост. и ред. М. Л. Лурье. М.: ОГИ, 2008. 568 с. (Нация и культура / Фольклор: Новые материалы). // Вестник РГГУ. Серия: История. Филология. Культурология. Востоковедение. 2009. № 9. С. 416–420.

29. Проноза А. В. Алкоголизм в армии сквозь зеркало солдатских рифм // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия «Философия. Культурология. Политология. Социология». 2010. Т. 23. № 3. С. 150–159.

30. Проноза А. В. Географический фактор в субкультуре военнослужащих срочной службы (на примере влияния природы Крыма) // Социология: теория, методы, маркетинг. 2000. № 2. С. 91–98.

31. Проноза А. В. Жаргонно-понятийная лексика «дедовщины», как своеобразной субкультуры военнослужащих срочной службы // Культура народов Причерноморья. 2009. № 169. С. 235–240.

32. Проноза А. В. Образ командира (начальника) в солдатских рифмах // Соціальні виміри суспільства. Збірник наукових праць. Вип. 2 (13). Київ, 2010. С. 418–430.

33. Проноза А. В. Система неформальных привилегий и запретов, практикуемая «дедовщиной» в солдатской среде // Грані. 2009. № 4. С. 105–110.

34. Проноза А. В. Жанровая специфика солдатских рифм // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия «Философия. Культурология. Политология. Социология». 2011. Т. 24. № 3–4. С. 278–290.

35. Проноза А. В. Понятие-символ «дембель» в современной солдатской субкультуре // Традиционная культура. 2011. Т. 12. № 4. С. 156–165.

36. Сайфутдинов Р. А. Военный сленг как специфическая черта армейской субкультуры // Человек в мире повседневности: коллективная монография. Ч. II. Саранск: б.и., 2010. С. 120–145.

37. Сайфутдинов Р. А. Проблема типологии армейской субкультуры // Регионоведение. 2010. № 3. С. 224–230.

38. Фахретдинов Р. И. Фольклор на военной службе: случай гражданской войны в России // Городские тексты и практики: коллективная монография. Т. 2. М.: Дело, 2017. С. 80–96.

39. Юдин А. В. Семиотичность и ритуализованность поведения военнослужащих срочной службы Советской Армии // Живая старина. 1998. № 2. С. 28–32.

40. Bannikov K. Book Reviews: Zhanna Kormina, Rituals of Departure to the Military Service in Late Imperial Russia, Moscow: NLO publishing house, 2005, 376 pages // The Journal of Power Institutions in Post-Soviet Societies Online. 2007. Issue 6/7. URL: <https://clck.ru/3B9Kze>

41. Bannikov K. L. Regimented Communities in a Civil Society // The Journal of Power Institutions in Post-Soviet Societies Online. 2004. Issue 1. URL: <https://clck.ru/3B9L2v>

42. Mikhailin V. Russian Army Mat as a Code System Controlling Behaviour in the Russian army // The Journal of Power Institutions in Post-Soviet Societies Online. 2004. Issue 1. URL: <https://clck.ru/3B9L43>

43. Oleyunik A. Dedovschina as an Element of the «Small Society»: Evidence From Russia and Other Countries // The Journal of Power Institutions in Post-Soviet Societies Online. 2004. Issue 1. URL: <https://clck.ru/3B9L5F>

44. Van Bladel J. Russian Soldiers in the Barracks: A Portrait of a Subculture // Russian Military Reform, 1992–2002. London: Frank Cass, 2003. Pp. 60–72.

Диссертации

45. Проноза А. В. «Дідівщина» як соціально-культурне явище: механізми та форми відтворення: дисс. канд. соціол. наук: 22.00.03 / НАН України; Інститут соціології. Київ, 2005.

Обряды в современном городе

Репродуктивные практики и материнство

в культуре современного города

Обзоры, рефераты

1. Кукса Т. Л. Теоретические подходы к исследованию практик родовспоможения и текстов о родах // Медицинская антропология и биоэтика: электронный журнал. 2019. № 1. С. 168–200.

2. Мицюк Н. А. История материнства в России на страницах зарубежной (англоязычной) историографии // Журнал социологии и социальной антропологии. 2014. Т. 17. № 4. С. 162–177.

3. Мицюк Н. А., Пушкарева Н. Л., Белова А. В. История деторождения как предмет социально-гуманитарных исследований в России // История медицины. 2019. Т. 6. № 3. С. 206–212.

4. Пушкарева Н. Л., Белова А. В., Мицюк Н. А., Громова А. И. Материнская идентичность, семейная и коллективная память о «женском предназначении» в России: историографические наблюдения // Историческая память и российская идентичность. М.: Российская академия наук, 2018. С. 289–311.

Монографии

5. Адоньева С., Олсон Л. Традиция, трансгрессия, компромисс: миры русской деревенской женщины / Пер. с англ. А. Зиндер. 2-е изд. М.: Новое литературное обозрение, 2021. (Научная библиотека).

6. Исупова О. Г. Материнский отказ от новорожденного: как и почему. СПб.: ЦНСИ, 2003.

7. Кабакова Г. И. Антропология женского тела в славянской традиции. М.: НИЦ «Ладомир», 2001.

8. Курприянова С. О. Убаюкивание как культурная практика, или О волчке на краю. СПб.: Пропповский центр, 2022.

9. Шадрина А. Дорогие дети: сокращение рождаемости и рост «цены» материнства в XXI веке. М.: Новое литературное обозрение, 2017. (Библиотека журнала «Неприкосновенный запас»).

10. Olson L., Adonyeva S. The Worlds of Russian Village Women: Tradition, Transgression, Compromise. Madison, WI: University of Wisconsin Press, 2012.

11. Ransel D. Village Mothers: Three Generations of Change in Russia and Tataria. Bloomington: Indiana University Press, 2000. (Indiana-Michigan Series in Russian and East European Studies).

12. Rivkin-Fish M. Women's Health in Post-Soviet Russia: the Politics of Intervention. Bloomington; Indianapolis: Indiana University Press, 2005.

13. Rouhier-Willoughby J. Village Values: Negotiating Identity, Gender, and Resistance in Urban Russian Life-Cycle Rites. Bloomington; IN: Slavica Publishers, 2008.

Сборники статей, спецвыпуски журналов

14. Родины, дети, повитухи в традициях народной культуры / Сост. Е. А. Белоусова, отв. ред. С. Ю. Неклюдов. М.: РГГУ, 2001. (Традиция — текст — фольклор: типология и семиотика).

15. *Журнал исследований социальной политики. Репродуктивная медицина: социальный контроль и родительская ответственность: специальный выпуск* / Под ред. Е. А. Бороздиной. 2014. Т. 12. № 3.

16. *Меняющееся родовспоможение: взгляд акушерок и социологов: сборник препринтов* / Под ред. Е. А. Бороздиной, А. А. Темкиной. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2017.

17. *Здоровье и доверие: гендерный подход к репродуктивной медицине: сборник статей* / Под ред. Е. Здравомысловой, А. Темкиной. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2009. (Труды факультета политических наук и социологии; Вып. 18).

18. *Материнство и отцовство сквозь призму времени и культур. Материалы IX международной научной конференции РАИЖИ и ИЭА РАН, 13–16 октября 2016 г., Смоленск: в 2-х т.* / Отв. ред. Н. Л. Пушкарёва, Н. А. Мицюк. Москва; Смоленск: ИЭА РАН: СмолГУ, 2016.

19. *Making Bodies, Persons and Families: Normalising Reproductive Technologies in Russia, Switzerland and Germany* / Eds. W. de Jong, O. Tkach. Berlin: LIT Verlag, 2009.

Статьи

20. *Абрамова А. А.* Современное родительство в зеркале родительских сообществ России конца XX — начала XXI в. (культурологический ракурс) // *Материнство и отцовство сквозь призму времени и культур. Материалы IX международной научной конференции РАИЖИ и ИЭА РАН. Т. 2.* Москва; Смоленск: ИЭА РАН: СмолГУ, 2016. С. 266–269.

21. *Авдеева А. В.* Грудное вскармливание как форма заботы: почему естественные матери кормят долго? // *Критическая социология заботы: перекрестки социального неравенства: сборник статей.* СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2019. С. 168–192.

22. *Авдеева А. В.* «Если мы сломаем ногу, мы пойдем в травму, конечно»: особенности взаимодействия российских последователей естественного родительства с официальной медициной // *Антропологический форум.* 2018. № 37. С. 151–176.

23. *Адоньева С. Б.* Материнство: мифология и социальный институт // *Дух народа и другие духи.* СПб.: Амфора, 2009. С. 26–64.

24. *Адоньева С. Б., Олсон-Остерман Л.* Материнство: интимные практики женской иерархии // «Уведи меня, дорога»: сборник статей памяти Т. А. Бернштам. СПб.: МАЭ РАН, 2010. С. 91–107.

25. *Адрианова А.* Где пациенту хорошо: посещение гинеколога // *Здоровье и доверие: гендерный подход к репродуктивной медицине: сборник статей.* СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2009. С. 369–392.

26. Анашкина Г. П. Традиции и новации в этнической культуре (на примере родинной обрядности русского населения Ульяновской области) // Родины, дети, повитухи в традициях народной культуры. М.: РГГУ, 2001. С. 202–216.

27. Ангелова Е., Темкина А. Отец, участвующий в родах: гендерное партнерство или ситуационный контроль? // Новый быт в современной России: гендерные исследования повседневности: коллективная монография. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2009. С. 473–507.

28. Андреева Ю. О. «Бабичье дело» в рассказах последователей движения «Анастасия» // Радловский сборник. Научные исследования и музейные проекты МАЭ РАН в 2013 г. СПб.: МАЭ РАН, 2014. С. 344–353.

29. Бараулина Т. Моральное материнство и воспроизводство женского опыта // В поисках сексуальности: сборник статей. СПб.: Дмитрий Буланин, 2002. С. 366–405.

30. Белозерова Ю. Практики беременной женщины: личный опыт // В поисках сексуальности: сборник статей. СПб.: Дмитрий Буланин, 2002. С. 338–365.

31. Белоусова Е. А. «Наш малыш»: социализация новорожденного в современной городской культуре // Живая старина. 1998. № 2. С. 24–25.

32. Белоусова Е. А. Наши современницы о родовспоможении в России // Корни травы: сборник статей молодых историков. М.: Звенья, 1996. С. 216–222.

33. Белоусова Е. А. Родовая боль в антропологической перспективе // Arbor Mundi / Мировое древо. Международный журнал по теории и истории мировой культуры. 1998. № 6. С. 48–57.

34. Белоусова Е. А. Социокультурные функции имянаречения // Родины, дети, повитухи в традициях народной культуры. М.: РГГУ, 2001. С. 275–302.

35. Белоусова Е. А. «Водные дети»: представления о новорожденном в субкультуре движения за «естественные роды» // Kodovi Slovenskih Kultura. 2003. № 7. С. 222–240.

36. Бороздина Е. А. Беременность и практическое знание женщин // Практики и идентичности: гендерное устройство: сборник статей. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2010. С. 235–257.

37. Бороздина Е. А. Забота в родовспоможении: выгоды и издержки профессионалов // Журнал исследований социальной политики. 2016. Т. 14. № 4. С. 479–492.

38. Бороздина Е. А. Медицинская помощь беременным: в поисках заботы // Здоровье и интимная жизнь: социологические подходы: сборник статей. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2011. С. 54–83.

39. *Бороздина Е. А.* На приеме у гинеколога: забота как составляющая профессиональной деятельности врача // *Женщина в российском обществе.* 2010. № 1. С. 77–90.

40. *Бороздина Е. А.* «Правильная» беременность: рекомендации медиков и советы обывателей // *Здоровье и доверие: гендерный подход к репродуктивной медицине: сборник статей.* СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2009. С. 254–278.

41. *Бороздина Е. А.* От редакции. Репродуктивная медицина: социальный контроль и родительская ответственность // *Журнал исследований социальной политики.* 2014. Т. 12. № 3. С. 319–320.

42. *Бороздина Е.* Создавая естественность: модели естественных родов в современной России // *Критическая социология заботы: перекрестки социального неравенства: сборник статей.* СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2019. С. 117–139.

43. *Бороздина Е. А.* Логика оказания медицинской помощи и телесное измерение доверия в медицинских взаимодействиях // *Социология власти.* 2017. Т. 29. № 3. С. 82–102.

44. *Бороздина Е. А.* Трансформации профессиональной этики российского врача: социологический анализ // *Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология.* 2011. № 1. С. 12–20.

45. *Бороздина Е. А.* Язык науки и язык любви: легитимация независимой акушерской практики в России // *Laboratorium: журнал социальных исследований.* 2014. № 1. С. 30–59.

46. *Бороздина Е., Здравомыслова Е., Темкина А.* «Чтобы выдрать клоч, нужно приложить максимум усилий». Семейная политика поддержки материнства: как ею воспользоваться? // *Пути России. Новые языки социального описания.* М.: Новое литературное обозрение, 2014. С. 280–294.

47. *Бредникова О.* Два мира — два тела? («бестелесная» субъектность эмбриона и «бессубъектная» телесность беременной женщины) // *В тени тела: сборник статей и эссе.* Ульяновск: Издательство Ульяновского государственного университета, 2008. С. 113–136.

48. *Бредникова О.* Покупая компетенцию и внимание: практики платежей во время беременности и родов // *Здоровье и доверие: гендерный подход к репродуктивной медицине: сборник статей.* СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2009. С. 211–233.

49. *Бредникова О.* «Старородящая» молодая мать (институциональные игры с категориями возраста) // *Новый быт в современной России: гендерные исследования повседневности: коллективная монография.* СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2009. С. 456–472.

50. *Герасимова М.* Статус пациентки и гендер врача в медицинском взаимодействии // *Здоровье и интимная жизнь: социологические подходы: сборник статей.* СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2011. С. 102–128.

51. *Голубева Л. В.* Мужчина в родильном обряде: конфликт дискурса и практики (на материале Русского Севера) // *Материнство и отцовство сквозь призму времени и культур. Материалы IX международной научной конференции РАИЖИ и ИАЭ РАН.* Т. 2. Москва; Смоленск: ИЭА РАН: СмолГУ, 2016. С. 219–221.

52. *Дрига Л.* Беременность и медицина: заметки на полях // *Здоровье и доверие: гендерный подход к репродуктивной медицине: сборник статей.* СПб.: Изд-во Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2009. С. 279–323.

53. *Дугушина А. С.* Материнство в социальных сетях: новые формы – старые практики? // *Материнство и отцовство сквозь призму времени и культур. Материалы IX международной научной конференции РАИЖИ и ИЭА РАН.* Т. 2. Москва; Смоленск: ИЭА РАН: СмолГУ, 2016. С. 276–278.

54. *Дугушина А. С.* Российское материнство за пределами традиции: актуализация этничности в киберпространстве // *Женщины и мужчины в миграционных процессах прошлого и настоящего. Материалы XII международной научной конференции РАИЖИ и ИЭА РАН.* Ч. 2. Москва; Калининград: ИАЭ РАН: БФУ им. И. Канта, 2019. С. 116–118.

55. *Жабенко А.* Современные репродуктивные выборы в лесбийской семье в России // *На перепутье: методология, теория и практика ЛГБТ* и квир-исследований: сборник статей.* СПб.: Центр независимых социологических исследований, 2014. С. 266–280.

56. *Здравомыслова Е. А., Темкина А. А.* Доверие и сотрудничество врача-гинеколога и пациентки // *Общество ремиссии на пути к нарративной медицине.* Самара: Самарский государственный университет, 2012. С. 124–168.

57. *Здравомыслова Е., Темкина А.* «Врачам я не доверяю, но...». Преодоление недоверия к репродуктивной медицине // *Здоровье и доверие: гендерный подход к репродуктивной медицине: сборник статей.* СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2009. С. 179–210.

58. *Здравомыслова Е., Темкина А.* Доверительное сотрудничество во взаимодействии врача и пациентки: взгляд акушера-гинеколога // *Здоровье и интимная жизнь: социологические подходы: сборник статей.* СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2011. С. 23–53.

* Экстремистская организация, запрещенная в России.

59. *Здравомыслова Е., Темкина А.* Введение. Гендерный подход в исследовании репродуктивных практик // *Здоровье и доверие: гендерный подход к репродуктивной медицине: сборник статей.* СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2009. С. 7–18.

60. *Исупова О.* Конструирование «силы» из «бессилия»: анализ интернет-сообщества пациенток клиник репродуктивного здоровья // *Здоровье и интимная жизнь: социологические подходы: сборник статей.* СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2011. С. 129–153.

61. *Исупова О.* Модернизация женских мотиваций к рождению детей: деконструкция материнства? // *Демоскоп Weekly: электронный бюллетень.* 2011. № 453–454. URL: <https://clck.ru/3B9L6F>

62. *Исупова О. Г.* Отказ от новорожденного и репродуктивные права женщины // *Социологические исследования.* 2002. № 11. С. 92–99.

63. *Исупова О. Г.* Право хотеть слишком сильно: биотехнологии и репродуктивные желания // *Демоскоп Weekly: электронный бюллетень.* 2011. № 453–454. URL: <https://clck.ru/3B9L6d>

64. *Исупова О. Г.* Роды как ценность в интернет-дискурсе субфертильных женщин о донорстве яйцеклеток и суррогатном материнстве // *Журнал исследований социальной политики.* 2014. Т. 12. № 3. С. 381–396.

65. *Исупова О. Г.* Социальный смысл материнства в современной России («Ваш ребенок нужен только Вам») // *Социологические исследования.* 2000. № 11. С. 98–107.

66. *Исупова О. Г., Кон И. С.* Материнство и отцовство: социологический очерк // *Гендер для «чайников» — 2.* М.: Звенья, 2009. С. 113–135.

67. *Исупова О. Г., Русанова Н. Е.* Социальный портрет пациентов репродуктивной медицины // *Социологические исследования.* 2010. № 4. С. 88–98.

68. *Красильникова Д.* На приеме у гинеколога: «техническая» и «персонализированная» модели исполнения роли врача // *Здоровье и интимная жизнь: социологические подходы: сборник статей.* СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2011. С. 84–101.

69. *Крихтова Т. М.* Религиозная составляющая немедицинской инструментализации репродукции: Зачатьевский монастырь в нарративах пользовательниц родительского форума «Библог» // *Журнал социологии и социальной антропологии.* 2020. Т. 23. № 1. С. 198–222.

70. *Круглякова Т. А.* Быт и фольклор родового отделения // *Родины, дети, повитухи в традициях народной культуры.* М.: РГГУ, 2001. С. 217–235.

71. *Кукса Т. Л.* Зимовка с ребенком в Гоа как модель современной сезонной миграции и материнской мобильности // Женщины и мужчины в миграционных процессах прошлого и настоящего. Материалы XII международной научной конференции РАИЖИ и ИЭА РАН. Ч. 2. Москва; Калининград: ИАЭ РАН: БФУ им. И. Канта, 2019. С. 255–258.

72. *Кукса Т. Л.* «Страшилки» для рожениц: конструирование и преодоление страха в родах // Фольклор и антропология города. 2020. Т. 3. № 1–2. С. 166–187.

73. *Кукса Т. Л.* Флешмобы или петиции: как женские активисты обучают правовым ценностям и языку российскую власть и рожениц // Женское и мужское в традиционной и современной культуре: сохранение, фиксация, понимание. Материалы XIII международной научной конференции РАИЖИ и ИЭА РАН. Ч. 1. М.: ИЭА РАН, 2020. С. 188–192.

74. *Куприянова С. О.* Практика убаюкивания в современной городской культуре: материнский фольклор и потребности ребенка // Сервис plus. 2017. Т. 11. № 3. С. 94–99.

75. *Лариваара М.* Моральная ответственность женщин и авторитет врачей: взаимодействие гинекологов и пациенток // Новый быт в современной России: гендерные исследования повседневности: коллективная монография. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2009. С. 313–345.

76. *Ломакин И. В.* Неродительство в России: добровольная бездетность в (био)политическом контексте // Материнство и отцовство сквозь призму времени и культур. Материалы IX международной научной конференции РАИЖИ и ИАЭ РАН. Т. 2. Москва; Смоленск: ИЭА РАН: СмолГУ, 2016. С. 40–43.

77. *Лурье В. Ф.* Клонирование и новый «родильный фольклор» (постановка вопроса) // Родины, дети, повитухи в традициях народной культуры. М.: РГГУ, 2001. С. 303–317.

78. *Максимова О.* Сексуальные и репродуктивные практики мусульманок Казани: дозволенное и недозволенное // Здоровье и интимная жизнь: социологические подходы: сборник статей. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2011. С. 260–299.

79. *Мельник Н. Б., Черняева Н. А.* От импринтинга к «естественному родительству»: Конрад Лоренц и его влияние на идеологии материнства в XX в. // Известия Уральского федерального университета. Серия 3: Общественные науки. 2015. № 1. С. 44–58.

80. *Мельникова О.* Медицинская помощь во время родов: забота и обезболивающие технологии // Журнал исследований социальной политики. 2014. Т. 12. № 3. С. 337–352.

81. *Мельникова О. О.* Переопределение родовспоможения в родительских Интернет-дискуссиях (на примере томского фору-

ма) // Журнал исследований социальной политики. 2012. Т. 10. № 3. С. 377–392.

82. *Нартова Н.* Маленькие мамы: стратегии субъективации материнства // Здоровье и интимная жизнь: социологические подходы: сборник статей. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2011. С. 300–322.

83. *Новкунская А. А.* «Безответственные» роды или нарушение норм российской системы родовспоможения в случаях домашнего родоразрешения // Журнал исследований социальной политики. 2014. Т. 14. № 3. С. 353–366.

84. *Новкунская А. А.* Бюджетные госпитальные роды в российской системе здравоохранения: различия в подходах // Антропологический форум. 2018. № 37. С. 177–197.

85. *Новкунская А. А.* Институциональные разрывы преемственности в российском родовспоможении // Критическая социология заботы: перекрестки социального неравенства: сборник статей. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2019. С. 58–87.

86. *Новкунская А.* Распределение ответственности в области репродуктивного здоровья: перспектива акушеров-гинекологов // *Laboratorium*: журнал социальных исследований. 2016. № 2. с. 50–75.

87. *Новкунская А. А.* Роды по мягким методикам в провинции: возможности и ограничения // Меняющееся родовспоможение: взгляд акушеров и социологов: сборник препринтов. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2017. С. 31–44.

88. *Одинцова Д.* «Культурная пациентка» глазами гинеколога // Здоровье и доверие: гендерный подход к репродуктивной медицине: сборник статей. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2009. С. 234–253.

89. *Одинцова Д.* Пеленание: реконфигурация повседневной практики // Новый быт в современной России: гендерные исследования повседневности: коллективная монография. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2009. С. 508–522.

90. *Ожиганова А. А.* Авторитетное знание о родах и родовспоможении: анализ дискурсивных практик российских перинатальных специалистов // Население и экономика. 2020. Т. 4. № 4. С. 84–99.

91. *Ожиганова А. А.* «Активное недоверие» врачам: случай юридического сопровождения родов // Сибирские исторические исследования. 2020. № 4. С. 195–216.

92. *Ожиганова А. А.* Домашняя акушерка как современный культурный герой // Сила слабых: гендерные аспекты взаимопомощи и лидерства в прошлом и настоящем. Материалы X международной научной конференции РАИЖИ и ИЭА РАН. Т. 2. М.: ИЭА РАН, 2017. С. 268–271.

93. *Ожиганова А. А.* Домашние роды: стратегии индивидуального выбора // Материнство и отцовство сквозь призму времени и культур. Материалы IX международной научной конференции РАИЖИ и ИЭА РАН. Т. 1. Москва; Смоленск: ИЭА РАН: СмолГУ, 2016. С. 277–279.

94. *Ожиганова А. А.* Забота о себе, забота о других: практики взаимодействия женщин и акушерок в домашних родах // Критическая социология заботы: перекрестки социального неравенства: сборник статей. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2019. С. 139–168.

95. *Ожиганова А. А.* История российского движения за домашние роды и осознанное родительство (1980-е годы — настоящее время) // Медицинская антропология и биоэтика: электронный журнал. 2019. № 1. URL: <https://clck.ru/3B9L9J>

96. *Ожиганова А. А.* «Мистерия рождения»: эзотерические практики поздне- и постсоветского движения за домашние роды // New Age in Russia: Ideologies, Networks, Discourses. New Religious Cultures in Late and Post-Soviet Russia: электронный ресурс. URL: <https://clck.ru/3B9LAQ>

97. *Ожиганова А. А.* Новые практики в российском родовспоможении: вызовы и перспективы (дискуссия между врачами, акушерками и доулами) // Медицинская антропология и биоэтика: электронный журнал. 2018. № 2. URL: <https://clck.ru/3B9LB9>

98. *Ожиганова А. А.* Официальное (биомедицинское) и альтернативное (домашнее) акушерство: практики формализованного и неформального взаимодействия // Экономическая социология. 2019. Т. 20. № 5. С. 28–52.

99. *Ожиганова А. А.* Рождение «нового человека»: утопический проект движения за естественные роды // Конструируя детское: филология, история, антропология. Труды семинара «Культура детства: нормы, ценности, практики». Выпуск 9. Москва; Санкт-Петербург: Азимут: Нестор-История, 2011. С. 444–460.

100. *Ожиганова А. А.* Современные перинатальные культуры: традиционная и альтернативная модели // Полевые исследования Института этнологии и антропологии РАН 2006. М.: Наука, 2009. С. 63–83.

101. *Ожиганова А. А.* Становление и практика независимого акушерства // Медицинская антропология и биоэтика: электронный журнал. 2017. № 2. URL: <https://clck.ru/3B9LDn>

102. *Ожиганова А. А.* Формирование тела младенца в современных медицинских и альтернативных оздоровительных практиках // «Вся история наполнена детством»: наследие Ф. Арьеса и новые подходы к истории детства. М.: РГГУ, 2012. С. 434–446.

103. *Ожиганова А. А.* «Чего хотят женщины»: мотивы отказа от роддома в пользу домашних родов // Мониторинг обществен-

ного мнения: экономические и социальные перемены. 2019. № 2. С. 263–281.

104. *Ожиганова А. А., Молодцова М. О.* Роды в условиях карантина: позиция доулы // Медицинская антропология и биоэтика: электронный журнал. 2020. № 1. URL: <https://clck.ru/3B9LEs>

105. *Петрова Е.* Две недели в роддоме: ожидание и роды // Здоровье и доверие: гендерный подход к репродуктивной медицине: сборник статей. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2009. С. 344–368.

106. *Пивоварова А. М.* «Забытая» плацента: символические действия в современной практике домашних родов // Антропологический форум. 2013. № 19. С. 106–127.

107. *Пушкарева Н. Л.* Материнство как социокультурный феномен: исследовательские подходы в психологии, философии, истории // Женщины в истории: Возможность быть увиденными: сборник научных статей. Вып. 3. Минск: БГПУ им. М. Танка, 2004. С. 112–131.

108. *Разумова И. А.* «...И решили назвать Аленой» (рассказы о наречении имени) // Родины, дети, повитухи в традициях народной культуры. М.: РГГУ, 2001. С. 266–274.

109. *Роткирх А., Кессели К.* Деторождение и его место в жизненном цикле петербургских женщин // Новый быт в современной России: гендерные исследования повседневности: коллективная монография. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2009. С. 427–455.

110. *Рочева А. Л.* «Понаехали тут» в роддомах России: исследование режима стратифицированного воспроизводства на примере киргизских мигрантов в Москве // Журнал исследований социальной политики. 2014. Т. 12. № 3. С. 367–380.

111. *Сенина О.* «Сохранение беременности»: опыт стационарного лечения // Здоровье и доверие: гендерный подход к репродуктивной медицине: сборник статей. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2009. С. 324–343.

112. *Темкина А. А.* Контрацептивные практики российских женщин: (без)опасность и медиализация // Здоровье и интимная жизнь: социологические подходы: сборник статей. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2011. С. 210–239.

113. *Темкина А. А.* Советы гинекологов о контрацепции и планировании беременности в контексте современной биополитики в России // Журнал исследований социальной политики. 2013. Т. 11. № 1. С. 7–24.

114. *Темкина А. А.* Медиализация репродукции и родов: борьба за контроль // Журнал исследований социальной политики. 2014. Т. 12. № 3. С. 321–336.

115. Темкина А. А. Оплачиваемая забота и безопасность: что продается и покупается в родильных домах? // Социология власти. 2016. Т. 28. № 1. С. 76–106.

116. Темкина А. А. «Экономика доверия» в платном сегменте родовспоможения: городская образованная женщина как потребитель и пациентка // Экономическая социология. 2017. Т. 18. № 3. С. 14–53.

117. Темкина А. А. Будущая мать как исследователь: стратегии организации платных родов в российском крупном городе // Антропологический форум. 2018. № 37. С. 198–230.

118. Чернова Ж. В., Шпаковская Л. Л. Дискурсивные модели современного российского родительства // Женщина в российском обществе. 2013. № 2. С. 14–26.

119. Шалыгина Н. В. Современное родовспоможение в России как социокультурный феномен (методологические подходы к изучению) // Медицинская антропология и биоэтика: электронный журнал. 2019. № 1. URL: <https://clck.ru/3B9LFr>

120. Шумов К. Э., Черных А. В. Беременность и роды в традиционной культуре русского населения Прикамья // Секс и эротика в русской традиционной культуре. М.: НИЦ «Ладомир», 1996. С. 175–191.

121. Щепанская Т. Б. Пронимальная символика // Женщина и вещественный мир культуры у народов Европы и России. СПб.: Петербургское востоковедение, 1999. С. 149–190. (Сборник МАЭ; Т. 47).

122. Щепанская Т. Б. Мифология социальных институтов: родовспоможение // Мифология и повседневность: материалы научной конференции. Вып. 3. СПб.: Алетей: ИРЛИ РАН, 1999. С. 389–423.

123. Щепанская Т. Б. Миф материнства и техники управления (женские символы и техники власти в русской этнической традиции) // Астарта. Женщина в структурах власти архаических и традиционных обществ. Вып. 2. СПб.: СПбГУ, 1999. С. 126–158.

124. Щепанская Т. Б. К этнокультуре эмоций: испуг (эмоциональная саморегуляция в культуре материнства) // Родины, дети, повитухи в традициях народной культуры. М.: РГГУ, 2001. С. 236–265.

125. Щепанская Т. Б. Антиматеринство: к народной эсхатологии XX в. // Христианство в регионах мира. Вып. 1. СПб.: МАЭ РАН, 2002. С. 219–230.

126. Щепанская Т. Б. Дискурсы российской власти: термины родства // Антропология власти: хрестоматия по политической антропологии. Т. 1. Власть в антропологическом дискурсе. СПб.: СПбГУ, 2006. С. 462–487.

127. Щепанская Т. Б. Дискурсы власти: термины родства // Алгебра родства. Родство. Системы родства. Системы терминов родства. Вып. 4. СПб.: МАЭ РАН, 1999. С. 211–243.

128. Щепанская Т. Б. Ритуализация материнства, идентичность и структуры памяти // Материнство и отцовство сквозь призму времени и культур. Материалы IX международной научной конференции РАИЖИ и ИАЭ РАН. Т. 1. Москва; Смоленск: ИЭА РАН: СмолГУ, 2016. С. 15–17.

129. Attwood L., Isupova O. Choosing Whether to Have Children: A Netnographic Study of Women's Attitudes Towards Childbirth and the Family in Post-Soviet Russia // Gender and Choice after Socialism. Cham; Switzerland: Palgrave Macmillan, 2018. Pp. 133–158.

130. Attwood L., Isupova O. "To Give Birth or Not to Give Birth?": Having Children in Soviet and Post-Soviet Russia // The Palgrave Handbook of Women and Gender in Twentieth-Century Russia and the Soviet Union. London: Palgrave Macmillan, 2018. Pp. 447–461.

131. Belousova E. The Preservation of National Childbirth Traditions in the Russian Homebirth Community // Journal of the Slavic and East European Folklore Association. 2002. Vol. 7. № 2. Pp. 50–77.

132. Belousova E. The «Natural Childbirth» Movement in Russia: Self-Representation Strategies // Anthropology of East Europe Review. 2002. Vol. 20. № 1. Pp. 11–18.

133. Borozdina E. The Social Organization of Natural Childbirth: the Case of Center for Midwifery Care // The Journal of Social Policy Studies. 2014. Vol. 12. № 3. Pp. 413–426.

134. Borozdina E. Using Maternity Capital: Citizen Distrust of Russian Family Policy // European Journal of Women Studies. 2016. Vol. 23. № 1. Pp. 60–75

135. Borozdina E. Midwifery Profession in Russia: Institutional Context and Everyday Professional Practices // Medicina nei secoli: Journal of History of Medicine and Medical Humanities. 2017. Vol. 29. № 4s. Pp. 89–109.

136. Borozdina E. Introducing "Natural" Childbirth in Russian Hospitals. Midwives' Institutional Work // Health, Technologies, and Politics in Post-Soviet Settings. Cham; Switzerland: Palgrave Macmillan, 2018. Pp. 145–171.

137. Borozdina E., Novkunsкая A. The Patient's Perspective on Institutional Logics in Russian Maternity Care // The Journal of Social Policy Studies. 2019. Vol. 17. № 3. Pp. 439–452.

138. Borozdina E., Novkunsкая A. Patient-centered Care in Russian Maternity Hospitals: Introducing a New Approach through Professionals' Agency // Health: An Interdisciplinary Journal of the Social Study of Health, Illness and Medicine. 2020. Vol. 26. № 2. Pp. 200–220.

139. Brednikova O., Nartova N., Tkach O. Assisted Reproduction in Russia: Legal Regulations and Public Debates // Making Bodies, Persons and Families: Normalising Reproductive Technologies in Russia, Switzerland and Germany. Berlin: LIT Verlag, 2009. Pp. 43–56.

140. *Gabriel C.* The Effect of Perceiving “Weak Health” in Russia: The Case of Breastfeeding // *Anthropology of East Europe Review*. 2003. Vol. 21. Pp. 91–101.

141. *Gabriel C.* “Our Nation is Dying”: Interpreting Patterns of Child-bearing in Post-Soviet Russia // *Barren States: The Population “Implosion” in Europe*. Oxford; New York: Berg Publishers, 2005. Pp. 73–92.

142. *Issouпова O.* From Duty to Pleasure? Motherhood in Soviet and Post-Soviet Russia // *Gender, State and Society in Soviet and Post-Soviet Russia*. London: Routledge, 2000. Pp. 30–54.

143. *Isupova O.* Problematic Motherhood: Child Abandonment, Abortion, Adoption and Single Motherhood in Russia in the 1990s // *Slavonica*. 2000. Vol. 6. № 1. Pp. 80–99.

144. *Isupova O.* Support through Patient Internet-communities: Lived Experience of Russian in Vitro Fertilization Patients // *International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being*. 2011. Vol. 6. № 3. Pp. 1–13.

145. *Isupova O.* The Relinquishment of Newborns and Women’s Reproductive Rights // *Russian Education and Society*. 2004. Vol. 46. № 4. Pp. 41–58.

146. *Isupova O.* The Social Meaning of Motherhood in Russia Today (“Only You Need Your Child”) // *Russian Social Science Review*. 2002. Vol. 43. № 5. Pp. 24–43.

147. *Litvina D., Novkunskaya A., Temkina A.* Multiple Vulnerabilities in Medical Settings: Invisible Suffering of Doctors // *Societies*. 2020. Vol. 10. № 5. Pp. 1–17.

148. *Nartova N.* Surrogate Motherhood and Sperm Donorship in the Russian Media: Normalizing the Body // *Making Bodies, Persons and Families. Normalising Reproductive Technologies in Russia, Switzerland and Germany*. Berlin: LIT Verlag, 2009. Pp. 75–94.

149. *Novkunskaya A.* Some Symptoms of Neoliberalization in the Institutional Arrangement of Maternity Services in Russia // *Health and Illness in the Neoliberal Era in Europe*. Bingley; UK: Emerald, 2020. Pp. 177–193.

150. *Ozhiganova A.* “Soldiers of the System”: Maternity Care in Russia Between Bureaucratic Instructions and the Epidemiological Risks of COVID-19 // *Frontiers in Sociology: electronic journal*. 2021. URL: <https://clck.ru/3B9LHH>

151. *Ozhiganova A.* The Birth of a New Human Being: The Utopian Project of the Late Soviet Waterbirth Movement and its Inheritors // *Birthing Techno-Sapiens: Human-Technology Co-Evolution and the Future of Reproduction*. London: Routledge, 2021. Pp. 193–207.

152. *Rivkin-Fish M.* “Change Yourself and the Whole World Will Become Kinder”: Russian Activists for Reproductive Health and the Limits of Claims Making for Women // *Medical Anthropology Quarterly*. 2004. Vol. 18. № 3. Pp. 281–304.

153. *Rivkin-Fish M.* Conceptualizing Feminist Strategies for Russian Reproductive Politics: Abortion, Surrogate Motherhood, and Family Support After Socialism // *Signs Journal of Women in Culture and Society*. 2013. Vol. 38. № 3. Pp. 569–593.

154. *Rivkin-Fish M.* Pronatalism, Gender Politics, and the Renewal of Family Support in Russia: Towards a Feminist Anthropology of 'Maternity Capital' // *Slavic Review*. 2010. Vol. 69. № 3. Pp. 701–724.

155. *Rouhier-Willoughby J.* Russian Birth Customs: Ancient Traditions in Modern Guise // *Slavic and East European Journal*. 2003. Vol. 47. № 2. Pp. 227–250.

156. *Rouhier-Willoughby J.* Folk Characteristics of Contemporary Russian Life Cycle Rituals // *American Contributions to the 14th International Congress of Slavists, Ohrid*. Bloomington; Ind.: Slavica Publishers, 2008. Pp. 187–202.

157. *Sorainen A., Avdeeva A., Zhabenko A., Isupova O.* Strategies of Non-normative Families, Parenting and Reproduction in Neo-traditional Russia // *Families, Relationships and Societies*. 2017. Vol. 6. № 3. Pp. 471–486.

158. *Temkina A.* Childbearing and Work-Family Balance among Contemporary Russian Women // *Finish Yearbook of Population Research*. 2010. Vol. 45. Pp. 83–101.

159. *Temkina A.* The Father Who Participates in Childbirth. Gender Partnership or Situation Control? // *Anthropology & Archeology of Eurasia*. 2010. Vol. 49. № 2. Pp. 9–43.

160. *Temkina A.* «Childbirth is not a Car Rental»: Mothers and Obstetricians Negotiating Consumer Service in Russian Commercial Maternity Care // *Critical Public Health*. 2020. Vol. 30. № 5. Pp. 521–532.

161. *Temkina A., Rivkin-Fish M.* Creating Health Care Consumers: The Negotiation of Un/official Payments, Power and Trust in Russian Maternity Care // *Social Theory and Health*. 2020. № 18. Pp. 340–357.

162. *Temkina A., Litvina D., Novkunskaya A.* Emotional Styles in Russian Maternity Hospitals: Juggling between Khamstvo and Smiling // *Emotions and Society*. 2021. Vol. 3. № 1. Pp. 95–113.

163. *Temkina A., Zdravomyslova E.* Responsible Motherhood, Practices of Reproductive Choice and Class Construction in Contemporary Russia // *Gender and Choice after Socialism*. Cham; Switzerland: Palgrave Macmillan, 2018. Pp. 161–186.

164. *Tkach O.* Making Family and Unmaking Kin in the Russian Media: Reproductive Technologies and Cyborgisation // *Making Bodies, Persons and Families. Normalising Reproductive Technologies in Russia, Switzerland and Germany*. Berlin: LIT Verlag, 2009. Pp. 135–156.

165. *Wrede S., Novkunskaya A., Sarlio-Nieminen J., van Teijlingen E.* Birth Systems across the World: Variations in Maternity Policy and Services across Countries // *Pregnancy and society*. Vol. 1. The Global Library of Women's Medicine: digital library. 2021. URL: <https://clck.ru/3B9Mfk>

(The Continuous Textbook of Women's Medicine – Obstetrics Module).

166. *Zdravomyslova E., Temkina A.* Patients in Contemporary Russian Reproductive Health Care Institutions. Strategies of Establishing Trust // *Demokratizatsiya*. 2008. Vol. 3. № 3. Pp. 277–293.

167. *Zhabenko A.* Reproductive Choices of Lesbian-Headed Families in Russia // *Lambda Nordica*. 2014. Vol. 19. № 3–4. Pp. 54–85.

168. *Zhabenko A.* Russian lesbian mothers: Between “traditional values” and human rights // *Journal of Lesbian Studies*. 2019. Vol. 23. № 4. Pp. 321–335.

Диссертации

169. *Белюсова Е. А.* Представления и верования, связанные с рождением ребенка: современная городская культура: дисс. канд. культурологии: 24.00.01. М., 1999.

170. *Бороздина Е. А.* Социальное взаимодействие в российском репродуктивном здравоохранении: случай ведения беременности: дисс. канд. социол. наук: 22.00.04. СПб., 2012.

171. *Голубева Л. В.* Посвящаемые и посвящающие в родильной обрядности Русского Севера: дисс. магистра антропологии. СПб.: СПбГУ, 2010.

172. *Кукса Т. Л.* Рассказы о родах и родовспоможении в современной городской культуре: дисс. магистра филологии. М.: РГГУ, 2018.

173. *Пивоварова А. М.* Конструирование традиции в современной практике домашних родов: дисс. магистра антропологии. СПб.: ЕУ СПб, 2013.

174. *Avdeeva A.* Natural Parenting in Contemporary Russia: When “Nature” Meets Kinship. Doctoral Dissertation. Helsinki: University of Helsinki, 2020.

175. *Belousova E.* Waterbirth and Russian-American Exchange: From the Iron Curtain to Facebook. Doctoral Dissertation. Houston: Rice University, 2012.

176. *Chernyavska M.* Contemporary Ukrainian Home Birth Customs. Thesis Master of Arts in Ukrainian Folklore. Edmonton; Alberta: University of Alberta, 2013.

177. *Issouпова O.* Motherhood and Russian women: what it means to them and their attitudes towards it. Doctoral Dissertation. Manchester: University of Manchester, 2000.

178. *Novkunskaya A.* Professional Agency and Institutional Change: Case of Maternity Services in Small-Town Russia. Doctoral Dissertation. Helsinki: University of Helsinki, 2020.

Свадебный обряд

Статьи

1. *Андреева В. Е.* Устный рассказ о свадьбе как гипертекст // INITIUM. Художественная литература: опыт современного прочтения: сборник статей молодых ученых. Екатеринбург: Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина, 2022. С. 33–37.

2. *Бойцова О.* Роль фотографии в современном городском свадебном обряде // Визуальная антропология: новые взгляды на социальную реальность: сборник научных статей. Саратов: Научная книга, 2007. С. 78–101.

3. *Виноградов В. В., Громов Д. В., Коршунков В. А., Красиков М. М., Матлин М. Г.* «Зайчик+зайка=любовь»: замки на мосту как новая свадебная традиция // Живая старина. 2011. № 2. С. 36–39.

4. *Громов Д. В.* Посещение достопримечательностей как часть современного свадебного обряда // Традиционная культура. 2008. Т. 9. № 2. С. 28–39.

5. *Громов Д. В.* Свадебные достопримечательности: ландшафт и современные молодежные обряды перехода // Очерки русской народной культуры. М.: Наука, 2009. С. 502–526.

6. *Касимова В. Е.* Свадебное платье: невенчанное или проверенное? // INITIUM. Художественная литература: опыт современного прочтения. Вып. 3. Екатеринбург: Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина, 2020. С. 90–93.

7. *Лаврентьева Л. С.* «Узелки памяти». Приметы современной городской свадьбы // Русский Север. Вып. 1. Идентичности, память, биографический текст. К 95-летию К. В. Чистова: сборник научных статей. СПб.: МАЭ РАН, 2017. С. 253–269.

8. *Матлин М. Г.* «Замки счастья» на мосту влюбленных: об одной новации в современной городской свадьбе // Славянская традиционная культура и современный мир. Вып. 13. Традиционная культура современного города: сборник научных статей. М.: Государственный республиканский центр русского фольклора, 2010. С. 194–217.

9. *Матлин М. Г.* Игры молодежи на современной городской свадьбе: традиции и новации // Humanities and Social Sciences in Europe: Achievements and Perspectives: Proceedings of the 5th International symposium, Vienna, 15 сентября 2014 года. Vienna: «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH, 2014. С. 233–243.

10. *Матлин М. Г.* Камни счастья и любви: об одной новой ритуальной традиции в городе // Традиционная культура. 2013. Т. 14. № 3. С. 90–100.

11. *Матлин М. Г.* Молодежные сетевые сообщества как современная форма сохранения и развития свадебных традиций (на примере форума невест) // *Мировая классика и молодежная культура*. 2014. № 2. С. 182–189.

12. *Матлин М. Г.* Обряд «снятие фаты» в современной русской городской свадьбе // *Уникальное и типичное в славянском фольклоре: сборник научных статей по материалам конференции*. М.: РГГУ, 2019. С. 179–204.

13. *Свинина Т. Е., Петрова А. А., Моисеенко А. С.* Свадебная фотография как предмет исследования визуальной социологии // *Социология в современном мире: наука, образование, творчество*. 2011. № 3. С. 194–197.

14. *Соснина О. А.* «Фото на память»: гетеротопия свадебного обряда в современной России // *Топография счастья: этнографические карты модерна: сборник статей*. М.: Новое литературное обозрение, 2013. С. 276–297.

15. *Ткач О.* Свадьба в большом городе: на прогулке // *Микроурбанизм. Город в деталях: сборник статей*. М.: Новое литературное обозрение, 2014. С. 170–209.

16. *Штырков С. А.* «В городе открыт Дворец счастья»: борьба за новую советскую обрядность времен Хрущева // *Топография счастья: этнографические карты модерна: сборник статей*. М.: Новое литературное обозрение, 2013. С. 261–275.

17. *Ярушина К. А.* «Август – это цифра, похожая на бесконечность»: магические практики в современной городской свадьбе // *Вестник гуманитарного образования*. 2021. № 4. С. 123–132.

Похоронный обряд

Монографии

1. *Мальшева С. Ю.* «На миру красна»: инструментализация смерти в Советской России: монография. М.: Новый хронограф, 2019.

2. *Мохов С.* Археология русской смерти. Этнография похоронного дела в современной России. М.: Фонд поддержки социальных исследований «Хамовники»: Common Place, 2021.

3. *Мохов С.* История смерти. Как мы боремся и принимаем. М.: Individuum, 2020.

4. *Мохов С.* Рождение и смерть похоронной индустрии: от средневековых погостов до цифрового бессмертия. 4-е изд., испр. и доп. М.: Common Place, 2020.

5. *Пантелеева Л. М., Хоробрых С. В.* Лингвосемиотика похоронной культуры: деревня и город. М.: Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 2022.

6. *Седакова О. А.* Поэтика обряда: погребальная обрядность восточных и южных славян. М.: Индрик, 2004.

7. Соколова А. Д. Новому человеку — новая смерть? Похоронная культура раннего СССР. М.: Новое литературное обозрение, 2022.

Сборники статей, спецвыпуски журналов

8. Археология русской смерти: журнал / Глав. ред. С. Мохов. Т. 1–6. М., 2015–2018.

Т. 1. Археология русской смерти. 2015. № 1.

Т. 2. Смерть в СССР. 2016. № 2.

Т. 3. Спонтанная мемориализация. 2016. № 3.

Т. 4. Смерть в популярной культуре. 2017. № 1.

Т. 5. Кремация. 2017. № 2.

Т. 6. Смерть и технологии. 2018. № 1.

9. Некрополи Центральной России / Сост. Д. В. Громов, С. С. Михайлов, М. А. Сафаров. М.: ИЭА РАН, 2022. (Этнография Центральной России).

10. Memento Mori: похоронные традиции в современной культуре / Сост. А. Д. Соколова, А. Б. Юдкина; отв. ред. Д. В. Громов. М.: ИЭА РАН, 2015.

Статьи

11. Андрушина М. А. Антропоморфный символизм дома в погребальной и поминальной обрядности: тело, душа, жертва (украинская, белорусская, западнорусская и польская традиции) // Традиционная культура. 2018. Т. 19. № 3. С. 68–79.

12. Бойцова О. Ю. «Не смотри их, они плохие»: фотографии похорон в русской культуре // Антропологический форум. 2010. № 12. С. 327–352.

13. Бредникова О. Социологические прогулки по кладбищу // Беспредельная социология. Сборник эссе к 60-летию Виктора Воронкова. СПб.: ЦНСИ, 2005. С. 115–130.

14. Громов Д. В. «Вы меня не ждите...»: что фиксируется на современных могильных памятниках // Живая старина. 2010. № 1. С. 30–33.

15. Громов Д. В. Обрядность в городском ландшафте: объекты и практики // Традиционная культура. 2013. Т. 14. № 3. С. 71–82.

16. Даренский В. Ю. Смерть как ценность культуры // Международный журнал исследований культуры. 2016. № 2. С. 62–73.

17. Добровольская В. Е. Кладбище как место встречи живых и мертвых: правила, регулирующие взаимоотношения двух миров в традиционной культуре Центральной России // Slověne. 2013. Т. 2. № 1. С. 111–122.

18. Добровольская В. Е. «От мертвых с погосту гостинца не носят» // Живая старина. 2010. № 1. С. 27–30.

19. *Елютина М. Э., Филиппова С. В.* Ритуальные похоронные практики: содержательные изменения // Социологические исследования. 2010. № 9. С. 86–94.

20. *Ермолин Д. С.* Причитания у албанцев Украины: фольклорная форма и живая традиция // Традиционная культура. 2011. Т. 12. № 4. С. 69–79.

21. *Змеева О. В., Разумова И. А.* Герои — виновники — жертвы: проблематизация смерти и захоронения в случае коллективной гибели людей // Труды Карельского научного центра РАН. 2013. № 3. С. 113–122.

22. *Золотова Т. Н.* Поминальные традиции у сибирских белорусов // Традиционная культура. 2013. Т. 14. № 2. С. 24–29.

23. *Зотова В. А., Мохов С. В.* Дело об ограде, столике и скамье: режимы справедливости в практиках распределения мест на кладбище // Журнал исследований социальной политики. 2017. Т. 15. № 1. С. 21–36.

24. *Карвале́йру А. М., Матлин М. Г.* Современные кладбища Ульяновской области // Живая старина. 2010. № 1. С. 23–26.

25. *Каспина М. М.* Представления о смерти у евреев Подолии и Бессарабии (по полевым материалам 2004–2010 гг.) // Традиционная культура. 2011. Т. 12. № 4. С. 80–90.

26. *Коршунков В. А.* Погребения домашних животных в традиционной культуре города // Славянская традиционная культура и современный мир: сборник статей. Вып. 10. М.: Государственный республиканский центр русского фольклора, 2007. С. 320–338.

27. *Маслинская (Леонтьева) С.Г.* «По-пионерски жил, по-пионерски похоронен»: материалы к истории гражданских похорон 1920-х гг. // Живая старина. 2012. № 3. С. 49–52.

28. *Матлин М. Г., Сафронов Е. В.* Кенотафы как одна из современных форм объективации памяти о погибших // Этнографическое обозрение. 2014. № 2. С. 36–47.

29. *Миленина Д. А., Мохов С. В.* Death Studies: особенности формирования дисциплинарного поля // Журнал социологии и социальной антропологии. 2021. Т. 24. № 2. С. 212–235.

30. *Моисеева Е. Н.* Коммодификация ритуала погребения, или история становления рынка ритуальных услуг // Этнографическое обозрение. 2014. № 2. С. 6–13.

31. *Мороз А. Б.* Почитаемые склепы на Введенском кладбище в Москве: “Черный Спаситель” — история культа // Этнографическое обозрение. 2021. № 1. С. 163–178.

32. *Морозов И. А.* Жизнь после смерти в современных обществах: традиции и новации. Введение к специальной теме номера // Сибирские исторические исследования. 2019. № 4. С. 6–15.

33. Морозов И. А. Смерть и посмертное существование в социальных стратегиях: зачем люди создают правила общения с мертвыми // Этнографическое обозрение. 2019. № 1. С. 5–10.

34. Морозов И. А., Ткачук Л. А. «Правила смерти»: концепты «неправильный мертвец» и «неправильное погребение» в инструментарии социальных и политических технологий // Этнографическое обозрение. 2019. № 1. С. 11–26.

35. Морозов И. А., Шрайнер А. А. Смерть кладбища: новые погребальные традиции на европейском пространстве // Сибирские исторические исследования. 2019. № 4. С. 62–87.

36. Мохов С. В. «Идеальные поломки»: инфраструктура рынка ритуальных услуг и производство социального порядка // Этнографическое обозрение. 2018. № 1. С. 146–160.

37. Мохов С. В. «Память не в камне живет»: пространство Рогожского кладбища в рассказах его посетителей // Антропологический форум. 2014. № 22. С. 249–266.

38. Мохов С. Популярная морталика: death positive, гуманизация и критика современности // Новое литературное обозрение. 2019. № 5. С. 111–121.

39. Мохов С. В. Похоронная индустрия: роль инфраструктуры в создании национальных моделей // Социологический журнал. 2017. Т. 23. № 4. С. 51–68.

40. Мохов С. В. Почему ограды кладбищ красят в голубой цвет // Живая старина. 2014. № 2. С. 50–52.

41. Мохов С. В. Пространство и дисфункциональность инфраструктуры в контексте похоронного ритуала // Антропологический форум. 2017. № 35. С. 189–212.

42. Мохов С. Расколдовывая смерть: медиа и ритуал скорби в телепередаче «битва экстрасенсов» // Laboratorium: журнал социальных исследований. 2016. № 2. С. 32–49.

43. Мохов С. В. Рынок ритуальных услуг в современной России: поломка похоронной инфраструктуры как властный ресурс // Социология власти. 2016. Т. 28. № 4. С. 83–103.

44. Мохов С. В. Управляя неопределенностью и стигмой: региональный рынок ритуальных услуг в этнографических заметках // Экономическая социология. 2017. Т. 18. № 1. С. 28–50.

45. Оникко К. Прагматика некролога: позиция автора // Вестник РГГУ. Серия: История. Филология. Культурология. Востоковедение. 2018. № 9. С. 50–60.

46. Пискунова Л. П. Городские кладбища в динамике социальных репрезентаций (семиотический анализ) // Сыктывкар. Человек. Культура. Образование. 2012. № 4. С. 95–101.

47. Подюков И. А. Образы смерти в русской народной культурной традиции Прикамья // Традиционная культура. 2018. Т. 19. № 5. С. 166–174.

48. *Разумова И. А.* Динамика городского погребального обряда: глобальные социальные факторы и локально-антропологические контексты // *Этнографическое обозрение*. 2014. № 2. С. 26–35.

49. *Разумова И. А., Барабанова Л. А.* Ситуация погребения и похоронный ритуал с точки зрения взаимодействия социальных институтов // *Труды Кольского научного центра РАН*. 2012. № 2. С. 42–60.

50. *Разумова И. А., Барабанова Л. А.* Современный погребальный ритуал с позиций его участников // *Ученые записки Петрозаводского государственного университета. Общественные и гуманитарные науки*. 2013. № 5. С. 45–50.

51. *Разумова И. А., Змеева О. В.* Ритуальное поминовение в культуре современных семей // *Историко-культурное наследие и духовные ценности России: программа фундаментальных исследований Президиума Российской академии наук*. М.: РОССПЭН, 2012. С. 391–399.

52. *Роббен А.* Антропология смерти в XXI веке: обзор литературы // *Археология русской смерти*. 2016. № 2. С. 232–239.

53. *Рыжова П.* «Мертвые стремятся снять бремя памяти с живых»: что происходит с культурой смерти в современном городе // *Мнения: дискуссия «Смерть в городе»*. Газета.ru. 08.06.2016. URL: http://www.gazeta.ru/comments/2016/06/08_a_8292527.shtml

54. *Соколова А. Д., Юдкина А. Б.* Памятные знаки на местах автомобильных аварий // *Этнографическое обозрение*. 2012. № 2. С. 137–151.

55. *Соколова А. Д.* Памятные знаки на местах внезапной гибели в Советском Союзе: случаи 1940–1960-х годов // *Традиционная культура*. 2022. Т. 23. № 1. С. 90–96.

56. *Соколова А. Д., Юдкина А. Б.* Похоронно-поминальный обряд вне традиционной культуры: тенденции и динамика трансформаций в современной России // *Этнографическое обозрение*. 2014. № 2. С. 3–6.

57. *Соколова А.* «Вместо сжирания червями трупы людей в крематориях будем жечь»: кремация как технология чистоты в раннесоветском дискурсе // *Новое литературное обозрение*. 2020. № 3. С. 79–95.

58. *Соколова А. Д.* Коммерциализация похоронного обряда и новые роли локальных ритуальных специалистов // *Этнографическое обозрение*. 2014. № 2. С. 14–25.

59. *Соколова А. Д.* Крематориум-храм, или кремация в советском похоронном обряде 1920-х годов // *Вестник антропологии*. 2020. № 1. С. 209–224.

60. *Соколова А. Д.* Новый мир и старая смерть: судьба кладбищ в советских городах 1920–1930-х годов // *Неприкосновенный запас. Дебаты о политике и культуре*. 2018. № 1. С. 74–94.

61. Соколова А. Д. Политика и смерть: стратегии репрезентации внеобрядовых контекстов через похоронный обряд // Русские начала XXI в.: историческая память, самосознание, культура. М.: Институт этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН, 2017. С. 150–170.

62. Соколова А. Д. Похороны без покойника: трансформации традиционного похоронного обряда // Антропологический форум. 2011. № 15. С. 187–202.

63. Соколова А. Д. Проблема «правильной советской смерти» и обеспечение гражданских похорон в городах РСФСР в конце 1930-х – начале 1950-х гг. // Сибирские исторические исследования. 2022. № 1. С. 195–211.

64. Соколова А. Спонтанная мемориализация в городском ландшафте: случай ярославского «Локомотива» // Государство, религия, Церковь в России и за рубежом. 2014. Т. 32. № 1. С. 67–106.

65. Соколова А. Д. Трансформация похоронного обряда и новые обрядовые практики // Религиоведческие исследования. 2015. № 1. С. 89–105.

66. Соколова А. Д. Частные похороны в СССР: от инфраструктуры к низовому регулированию и практикам самообеспечения // Вестник антропологии. 2022. № 3. С. 77–88.

67. Степанов М. С. Семиотика смерти в дискурсе деятельности // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Лингвистика. 2010. № 1. С. 18–23

68. Федоров Р. Ю., Титовец А. В., Богордаева А. А. Особенности поминальной обрядности у белорусских крестьян-переселенцев Сибири и Дальнего Востока // Традиционная культура. 2015. Т. 16. № 3. С. 174–184.

69. Филиппова С. В. Кладбище как символическое пространство социальной стратификации // Журнал социологии и социальной антропологии. 2009. Т. 12. № 4. С. 80–96.

70. Филиппова С. В. Структурные изменения института ритуальных услуг в современном российском обществе // Вестник Саратовского государственного технического университета. 2008. Т. 3. № 1. С. 276–283.

71. Чеснокова Е. Г. «Частная территория»: место захоронения в поле социальных взаимодействий // Этнографическое обозрение. 2019. № 1. С. 65–78.

72. Чеснокова Е. Г. Кладбище в контексте современного календарного праздника // Традиционная культура. 2018. Т. 19. № 1. С. 104–114.

73. Юдкина А. Б. Мемориализация Бесланской трагедии // Этнографическое обозрение. 2014. № 2. С. 48–61.

74. Юдкина А. Б. Традиционные формы увековечения памяти о травматических событиях в России // Традиционная культура. 2014. Т. 15. № 2. С. 134–144.

75. Ягафова Е. А., Иванова А. И. Похоронно-поминальные обычаи и обряды чувашей северо-востока Самарского Заволжья (верховья р. Большой Черемшан): традиции и современность // Традиционная культура. 2019. Т. 20. № 1. С. 79–90.

76. Mostovicz I. A Ritual of Death or Life? The Case of Radonitsa in the Smolensk Region, Russia // Сибирские исторические исследования. 2018. № 2. Рр. 224–243.

77. Mokhov S. Care for the Dying in the Late USSR (1970–80s) // Журнал исследований социальной политики. 2022. Vol. 20. № 2. Рр. 323–334.

Диссертации

78. Соколова А. Д. Трансформации похоронной обрядности у русских в XX–XXI веке (на материалах Владимирской области): дис. канд. ист. наук: 07.00.07. М., 2013.

Школьные ритуалы и фольклор

Сборники статей

1. *Русский школьный фольклор: От «вызываний» Пиковой дамы до семейных рассказов* / Сост. А. Ф. Белоусов. М.: Ладомир; Назрань: АСТ, 1998. (Русская потаенная литература).

2. *Школьный быт и фольклор. Ч. 1–2. Учебный материал по русскому фольклору* / Сост. А. Ф. Белоусов. Таллинн, 1992.

Статьи

3. *Архипова^{9*} А. С.* Карл Маркс и советская школьная анкета // Детский фольклор в контексте взрослой культуры: материалы Международной конференции «XIV Виноградовские чтения. К 120-летию со дня рождения Г. С. Виноградова». СПб.: СПбГУКИ, 2010. С. 56–89.

4. *Архипова^{10*} А. С., Козьмин А. В.* Словарь как анекдот: исторические корни и морфология «школьной хроники» // Лотмановский сборник. Т. 3. М.: ОГИ, 2004. С. 598–628.

5. *Ахметова М. В.* «Расстаемся с детством, в школе выпускной...» (выпускные тексты в постсоветской школе) // Актуальные проблемы современной фольклористики и изучения классического насле-

^{9*} Материал, на который приведена ссылка в настоящей работе, произведен иностранным агентом Архиповой Александрой Сергеевной либо касается деятельности иностранного агента Архиповой Александры Сергеевны.

^{10*} Материал, на который приведена ссылка в настоящей работе, произведен иностранным агентом Архиповой Александрой Сергеевной либо касается деятельности иностранного агента Архиповой Александры Сергеевны.

дия русской литературы: сборник научных статей памяти проф. Е. А. Костюхина (1938–2006). СПб.: САГА, 2009. С. 220–232.

6. Ахметова М. В. Школьная автобиография рубежа XIX–XX вв. как этнографический источник // Живая старина. 2022. № 1. С. 17–19.

7. Ахметова М. В., Жгилева Т. В. Москва и Подмосковье конца XIX в. глазами сельского школьника // Живая старина. 2017. № 3. С. 13–17.

8. Веселова И. С. Детские новогодние карнавалы // Комплекс Чебурашки, или Общество послушания: сборник статей. СПб.: Пропповский Центр, 2012. С. 127–175.

9. Веселова И. С. Детские новогодние карнавалы: реестр образов // Антропология советской школы: культурные универсалии и провинциальные практики: сборник статей. Пермь, 2010. С. 193–214.

10. Веселова И. С. Миссия Снегурочки // Комплекс Чебурашки, или Общество послушания: сборник статей. СПб.: Пропповский Центр, 2012. С. 177–197.

11. Веселова И. С. Первое сентября и Последний звонок: принцип ритуальной анфилады // Комплекс Чебурашки, или Общество послушания: сборник статей. СПб.: Пропповский Центр, 2012. С. 199–239.

12. Келли К. Школьный вальс: повседневная жизнь постсталинской советской школы // Антропологический форум. 2004. № 1. С. 104–155.

13. Леонтьева С. Г. Детский новогодний праздник: сценарий и миф // Отечественные записки. 2003. № 1. С. 242–256.

14. Леонтьева С. Г. Пионер — всем пример // Отечественные записки. 2004. № 3. С. 249–259.

15. Леонтьева С. Г. Поэзия пионерских праздников // Детский сборник: статьи по детской литературе и антропологии детства. М.: Объединенное гуманитарное издательство, 2003. С. 28–40.

16. Леонтьева С. Советская школьная форма: канон и повседневность // Теория моды: одежда, тело, культура. 2008. № 9. С. 47–79.

17. Леонтьева С. Г., Маслинский К. А. «Исключается из школы совсем»: приказы директора в школьной повседневности // Антропология советской школы: культурные универсалии и провинциальные практики: сборник статей. Пермь, 2010. С. 85–96.

18. Лурье М. Л. Пародийная поэзия школьников // Фольклор и постфольклор: структура, типология, семиотика. URL: <https://clck.ru/3B9LJr>

19. Лярский А. Б. «Школьные суеверия» конца XIX — начала XX вв.: взгляд взрослых // Антропологический форум. 2005. № 2. С. 276–288.

20. *Маслинский К. А.* Истоки пионерской дисциплины: отмена и возвращение наказаний в советской школе // Историко-педагогический журнал. 2016. № 4. С. 76–85.

21. *Маслинский К. А.* Призрак педократии в театре марионеток: о школьном самоуправлении и границах детской агентности в первые годы советской власти // Антропологический форум. 2020. № 45. С. 50–74.

22. *Маслинский К. А.* Школьная дисциплина сквозь призму фольклора // Антропологический форум. 2013. № 19. С. 176–194.

23. *Сальникова А. А.* «Блестящий воспитатель»: елочная игрушка как инструмент наделения «советскостью» // Ребенок в истории и культуре. Труды семинара «Культура детства: нормы, ценности практики». Вып. 4. М., 2010. С. 370–403

24. *Шабурова О. В.* Школьная открытка как ритуал и дисциплинарная практика // Антропология советской школы: культурные универсалии и провинциальные практики: сборник статей. Пермь, 2010. С. 91–109.

25. *Шумов К. Э.* Игры на переменках в школе (1960–70-е гг. XX в.). Время перемен // Антропология советской школы: культурные универсалии и провинциальные практики: сборник статей. Пермь, 2010. С. 270–277.

Диссертации

26. *Маслинский К. А.* Дисциплина в школьной повседневности 1950-х – 1980-х гг.: опыт социально-антропологического исследования (на материале российского малого города и села): дисс. канд. ист. наук: 07.00.07. СПб., 2017.

Детский фольклор

Монографии

1. *Белоусов А. Ф.* Детский фольклор: лекция для студентов-заочников. Таллин, 1989.

2. *Борисов С. Б.* Культурная антропология девичества. Шадринск: б.и., 2000.

3. *Борисов С. Б.* Энциклопедический словарь русского детства: в 2-х т. 2-е изд., перераб. и доп. Шадринск: Издательство Шадринского пединститута, 2008.

4. *Осорица М. В.* Секретный мир детей в пространстве мира взрослых. 2-е изд. СПб.: Питер, 2000. (Мастера психологии).

5. *Чередникова М. П.* «Голос детства из дальней дали...»: игра, магия, миф в детской культуре. М.: Лабиринт, 2002. (Разыскания в области филологии, истории и традиционной культуры: Школа В. Я. Проппа).

Сборники материалов

6. *Детский фольклор* / Сост., подгот. текстов и коммент. М. Ю. Новицкой, И. Н. Райковой. М.: Русская книга, 2002. (Библиотека русского фольклора).

Статьи

7. *Ахапкина Я. Э.* «Напишу-ка я стихи о том, как я пишу стихи...». Стихотворные опыты школьников: текст и метатекст // *Детский сборник: статьи по детской литературе и антропологии детства*. М.: ОГИ, 2003. С. 110–125.

8. *Ахметова М. В., Лурье М. Л.* Об одном квазидименсивном тексте детского фольклора (опыт структурно-семантической стилизации) // *Антропологический форум*. Байбурин: pro et contra. Специальный выпуск. 2022. С. 45–57.

9. *Бойцова О. Ю.* «Гостинчик от зайчика»: персонажи-дарители в фольклоре для детей // *Живая старина*. 2016. № 1. С. 46–48.

10. *Власова А. А.* Построение диахронного инварианта садистского стишка (постановка проблемы) // *От... и до... Юбилейный альманах в честь Е. В. Душечкиной и А. Ф. Белоусова*. Вып. 1. СПб.: «Бельведер», 2006. С. 130–140.

11. *В поисках детской субъектности* / Э. Байфорд, М. Р. Балина, С. М. Бардина [и др.] // *Антропологический форум*. 2019. № 42. С. 9–106.

12. *Димке Д. В.* Советские детские игры: между утопией и реальностью // *Антропологический форум*. 2012. № 16. С. 309–332.

13. *Душечкина Е.* Детское творчество как результат восприятия художественного текста // *Детские чтения*. 2018. Т. 13. № 1. С. 153–163.

14. *Душечкина Е.* «Если песенка всюду поется...» // *Детские чтения*. 2013. Т. 3. № 1. С. 148–165.

15. *Душечкина Е. В.* Сборники детских поздравительных стихов XIX века // *Детский сборник: статьи по детской литературе и антропологии детства*. М.: ОГИ, 2003. С. 17–27.

16. *Душечкина Е.* «Чтобы тело и душа были молоды...»: тема оздоровительной профилактики и здоровья в советской детской песне // *Детские чтения*. 2014. Т. 5. № 1. С. 191–200.

17. *Лурье М. Л.* Садистский стишок в контексте городской фольклорной традиции: детское и взрослое, общее и специфическое // *Антропологический форум*. 2007. № 6. С. 287–313.

18. *Келли К., Сиротинина С.* «Было непонятно и смешно»: праздники последних десятилетий советской власти и восприятие их детьми // *Антропологический форум*. 2008. № 8. С. 258–299.

19. *Келли К.* «В нашем великом Советском Союзе товарищ — священное слово». Эмоциональные отношения между детьми в советской культуре // *Детские чтения*. 2013. Т. 3. № 1. С. 38–73.

20. Козловская А. Ю. «Давай ты снял маску Фредди»: коммуникативные стратегии и перераспределение агентности в детской воображаемой игре с цифровым медиаисточником // Антропологический форум. 2020. № 45. С. 116–156.

21. Королев К. М. «Передайте это Гарри Поттеру, если вдруг его встретите»: фантастическая фан-фикшн как постфольклор интернет-эпохи // Детские чтения. 2021. Т. 19. № 1. С. 281–300.

22. Костюхина М. Октябрьский сценарий в детском саду // Детские чтения. 2017. Т. 12. № 2. С. 173–183.

23. Матвеева Э. Г. Детские страшные истории: традиции и новации // Живая старина. 2017. № 1. С. 24–27.

24. Матвеева Э. Г. Когда душа в пятках, а глаза на лбу: маркеры страха и режимы вовлечения в детских страшных историях // Вестник РГГУ. Серия: История. Филология. Культурология. Востоковедение. 2017. № 12. С. 120–129.

25. Матвеева Э. Г. Москва детская: два поколения в пространстве мегаполиса // Вестник РГГУ. Серия: Литературоведение. Языкознание. Культурология. 2019. № 4. С. 117–128.

26. Мирвода Т. А. Детские страшные истории как объект и форма пародирования в фольклоре Рунета // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. 2018. № 4. С. 206–214.

27. Мирвода Т. А. Детские вызывания духов в Интернете: особенности традиции // Вестник РГГУ. Серия: Литературоведение. Языкознание. Культурология. 2020. № 4. С. 83–110.

28. Мирвода Т. А. Детский страшный повествовательный фольклор: к вопросу о жанровом многообразии традиции // Вестник Томского государственного университета. 2018. № 436. С. 38–48.

29. Мирвода Т. А. Детский современный фольклор как объект психолингвистического эксперимента // Stephanos. 2018. № 1. С. 110–124.

30. Мирвода Т. Детский «страшный» повествовательный фольклор: к проблеме разработки указателей. Модель указателя // Вестник РГГУ. Серия: История. Филология. Культурология. Востоковедение. 2018. № 9. С. 61–78.

31. Мирвода Т. А. Особенности бытования русских детских страшных историй в Интернете // Традиционная культура. 2018. Т. 19. № 2. С. 115–129.

32. Мирвода Т. А., Строганов М. В. Страхи и страшные рассказы детей в эпоху интернета // Культура и текст. 2021. № 1. С. 129–147.

33. Новицкая М. Ю., Райкова И. Н. Фольклорная традиция детей и подростков в XX — начале XXI века: методические рекомендации и вопросник по собиранию // Актуальные проблемы полевой фольклористики. Т. 3. М.: Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, 2004. С. 123–130.

34. Райкова И. Н. Актуализация статуса «носитель детской фольклорной традиции» в современной практике собирания и публикации детского фольклора // Актуальные проблемы полевой фольклористики. Т. 3. М.: Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, 2004. С. 117–122.

35. Райкова И. Н. Герой-ребенок в современном фольклоре детей и подростков // Традиционная культура. 2002. Т. 3. № 4. С. 38–45.

36. Райкова И. Н. «Ложечку за папу...» (детство и детский фольклор глазами современных студентов) // Традиционная культура. 2008. Т. 9. № 4. С. 108–117.

37. Райкова И. Н. Современная ироническая поэзия детей и подростков (записи конца XX – начала XXI вв.) // Актуальные проблемы полевой фольклористики. Т. 3. М.: Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, 2004. С. 248–255.

38. Романий Г. И. Региональные городские названия детской игры с мячом «семейка» («семья») (по наблюдениям узуса в Интернете) // Шаги / Steps. 2015. Т. 1. № 2. С. 205–225.

39. Топорков А. Л. Детские секреты в научном освещении. Обзор современной литературы по детскому фольклору // Новое литературное обозрение. 2000. № 5. С. 352–359.

40. Хромова А. В. Письма детей Деду Морозу // Детский сборник: статьи по детской литературе и антропологии детства. М.: ОГИ, 2003. С. 99–109.

41. Хромова А. В. Тексты для детей в новогоднем ритуале // Детский сборник: статьи по детской литературе и антропологии детства. М.: Объединенное гуманитарное издательство, 2003. С. 41–51.

42. Чередникова М. П. Куклы в играх современных детей // Живая старина. 2006. № 1. С. 19–22.

43. Чередникова М. П. Мифологизация городского пространства в фольклоре современных подростков // Конструируя детское: филология, история, антропология. Москва; СПб.: «Азимут»: «Нестор-История», 2011. С. 473–478.

44. Чередникова М. П. «Они вызывали Крюгера...» (о неожиданных последствиях подросткового магического ритуала) // Детский фольклор и культура детства: материалы научной конференции «XIII Виноградовские чтения» / Ред.-сост. Е. В. Кулешов, М. Л. Лурье. СПб.: СПбГУКИ, 2006. С. 106–113.

Диссертации

45. Борисов С. Б. Субкультура девичества: российская провинция 70–90-х гг. XX в.: дисс. доктора культурологии: 24.00.01 / Институт высших гуманитарных исследований РГГУ. М., 2002.

46. Власова А. А. Жанровый инвариант и его модификации в фольклоре и литературе: на материале «саdistских стихков»:

дисс. канд. филол. наук: 10.01.08 / Тверской государственный университет. Тверь, 2006.

Семейный фольклор

Монографии

1. *Разумова И. А.* Потаенное знание современной русской семьи. Быт. Фольклор. История. М.: Издательство «Индрик», 2001. (Традиционная духовная культура славян / Современные исследования).
2. *История семьи Жидких на фоне поморской культуры.* Исследование и публикация по материалам Г. Ф. Белошицкой / Ред., вступ. ст. И. А. Разумовой, подготовка текстов, сост. и комм. О. В. Змеевой, И. А. Разумовой. Апатиты: Издательство Кольского научного центра РАН, 2012.

Статьи

3. *Виноградова К. В., Королева С. Ю.* «Просто жизнь» коми-пермячки Клавдии Беренюк // Живая старина. 2016. № 4. С. 10–13.
4. *Клюйкова Е. А.* Мотивы устных семейных рассказов в «наивной» автобиографии // Филология в XXI веке: методы, проблемы, идеи: материалы III Всероссийской научной конференции, Пермь, 21 марта 2015 года. Пермь: Пермский государственный национальный исследовательский университет, 2015. С. 276–281.
5. *Клюйкова Е. А., Королева С. Ю.* Память о Майкорском заводе в языке и семейных рассказах местных жителей // Социо- и психолингвистические исследования. 2021. № 9. С. 118–133.
6. *Королева С. Ю.* Юрлинский «русский остров»: семейная и локальная история в зеркале «наивной» письменности // Региональные исследования в фольклористике и этнолингвистике – проблемы и перспективы: сборник статей, Москва, 23–25 октября 2014 года. М.: Государственный республиканский центр русского фольклора, 2015. С. 163–182.
7. *Николаев О. Р.* Из культурного наследия спецпереселенцев: памятники письменности семьи Михайловых (пос. Питляр, Ямало-Ненецкий автономный округ) // До и после литературы: тексты «наивной словесности». М.: РГГУ, 2009. С. 400–478.
8. *Разумова И. А.* «Дома любят вспоминать...»: современные семейные истории // Живая старина. 1998. № 2. С. 26–28.
9. *Разумова И. А.* Семейные рассказы // Русский школьный фольклор: от «вызываний» Пиковой дамы до семейных рассказов. М.: Научно-издательский центр «Ладомир»: «АСТ», 1998. С. 618–650.
10. *Разумова И. А., Сулейманова О. А.* Культурная память семьи как фактор локальной идентичности жителей Кольского Севера // Региональное сообщество в период социальных трансформа-

ций: Кольский Север, начало XXI века: сборник статей. Апатиты: Кольский научный центр РАН, 2007. С. 69–79.

11. Разумова И. А. Фольклорная традиция семейно-родственных групп // Этнографическое обозрение. 1999. № 1. С. 87–96.

12. Сулейманова О. А. Жилая среда и семейная культура: проблематика и направления исследований // Кольский Север в XX–XXI вв.: культура, наука, история. Апатиты: Кольский научный центр РАН, 2009. С. 77–89.

13. Сулейманова О. А. Памятная вещь в семейной культуре // Живая старина. 2013. № 4. С. 36–39.

14. Сулейманова О. А. Семейные реликвии как социальная ответственность // Наука и бизнес на Мурмане. 2009. № 2. С. 49–53.

15. Четина Е. М., Клюйкова Е. А. «Было всё, хорошее и плохое...» («История одной семьи» Нины Ивановой) // Живая старина. 2016. № 2. С. 21–24.

Диссертации

16. Разумова И. А. Современный русский семейный фольклор как этнокультурный феномен (Северо-Западный регион): дисс. доктора ист. наук: 07.00.07 / Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого. СПб., 2000.

17. Сулейманова О. А. Семейные вещи в процессе переезда (на примере городских семей Кольского Севера): дисс. канд. ист. наук: 07.00.07. Апатиты, 2016.

Жанры современного городского фольклора

Анекдоты

Монографии, сборники материалов

1. Архипова^{11*} А.С. «Штирлиц шел по коридору...»: как мы придумываем анекдоты. М.: РГГУ, 2013. (Традиция — текст — фольклор: типология и семиотика).

2. Архипова^{12*} А. С., Мельниченко М. А. Анекдоты о Сталине: тексты, комментарии, исследования. М.: ОГИ, 2010. (Нация и культура / Антропология / Фольклор: Новые исследования).

3. Курганов Е. Анекдот как жанр русской словесности. М.: Arsis-Books, 2014.

4. Нестеров М. Н., Переходюк О. В. Речевая структура современного анекдота и языковые средства комизма. Армавир: ИЦ АГПИ, 2001.

11* Материал, на который приведена ссылка в настоящей работе, произведен иностранным агентом Архиповой Александрой Сергеевной либо касается деятельности иностранного агента Архиповой Александры Сергеевны.

12* Материал, на который приведена ссылка в настоящей работе, произведен иностранным агентом Архиповой Александрой Сергеевной либо касается деятельности иностранного агента Архиповой Александры Сергеевны.

5. *Курганов Е.* Похвальное слово анекдоту. СПб.: Издательство журнала «Звезда», 2001.

6. *Мельниченко М.* Советский анекдот: указатель сюжетов. М.: Новое литературное обозрение, 2021.

7. *Седов А. Ф.* Разрешите представиться: поручик Ржевский! (Анекдот с точки зрения традиций культуры). 2-е изд., испр. и доп. Балашов: Издательство альманаха «Весы», 2004.

8. *Слышкин Г. Г.* От текста к символу: лингвокультурные концепты прецедентных текстов в сознании и дискурсе: монография. М.: Academia, 2000.

9. *Фролова О. Е.* Мир, стоящий за текстом: референциальные механизмы пословицы, анекдота, волшебной сказки и авторского повествовательного текста. М.: URSS, 2007.

10. *Шмелева Е. Я., Шмелев А. Д.* Русский анекдот: текст и речевой жанр. М.: Языки славянской культуры, 2002. (Studia philologica. Series minor).

11. *Krikmann A.* Netinalju Stalinist = Интернет-анекдоты о Сталине = Internet Humour about Stalin. Tartu: EKM: EKFK, 2004.

Статьи

12. *Абрамян Л. А.* Ленин как трикстер // Современная российская мифология. М.: РГГУ, 2005. С. 68–88.

13. *Алексеевский М. Д.* Анекдоты от Зюганова: фольклор в современной политической борьбе // Антропологический форум. 2010. № 12. С. 1–36.

14. *Алексеевский М. Д.* Очерки из новейшей истории российского политического анекдота // Русский политический фольклор: исследования и публикации. М.: Новое издательство, 2013. С. 250–305.

15. *Архипова^{13*} А. С.* Штирлиц подвел итоги... Особенности возникновения каламбуров в кинозависимых анекдотах // Логический анализ языка. М.: Индрик, 2007. С. 475–498.

16. *Архипова^{14*} А. С., Кротов Б. Л.* Речь Л. И. Брежнева: материал для анекдотов и семиотический объект // Живая старина. 2006. № 1. С. 32–35.

17. *Архипова^{15*} А. С., Мельниченко М. А.* «Вот проценты за Ваш капитал!» К вопросу о эволюции советского политического юмо-

^{13*} Материал, на который приведена ссылка в настоящей работе, произведен иностранным агентом Архиповой Александрой Сергеевной либо касается деятельности иностранного агента Архиповой Александры Сергеевны.

^{14*} Материал, на который приведена ссылка в настоящей работе, произведен иностранным агентом Архиповой Александрой Сергеевной либо касается деятельности иностранного агента Архиповой Александры Сергеевны.

^{15*} Материал, на который приведена ссылка в настоящей работе, произведен иностранным агентом Архиповой Александрой Сергеевной либо касается деятельности иностранного агента Архиповой Александры Сергеевны.

ра // Габриэлиада. К 65-летию Г. Г. Суперфина. URL: <https://clck.ru/3B9KtW>

18. *Архипова*^{16*} А. С., *Радченко* Д. А., *Кирзюк* А. А., *Белянин* С. В., *Доронин* Д. Ю., *Югай* Е. Ф. О чем мы на самом деле шутим: количественный анализ анекдотов 2017 года // *Фольклор и антропология города*. 2018. Т. 1. № 1. С. 180–202.

19. *Астапова* А. С. «Вот народ, без батьки уже и картошку перебрать не могут»: белорусские политические и этнические анекдоты // *Антропологический форум*. 2014. № 21. С. 252–292.

20. *Астапова* А. С. «Благодаря отверстиям в зонтике я сразу определяю, когда кончается дождь»: образ рассеянного профессора в современном студенческом анекдоте // *Фольклор XXI века: герои нашего времени: сборник статей*. М.: Государственный республиканский центр русского фольклора, 2012. С. 299–315.

21. *Белоусов* А. Ф. Из истории фольклорных анекдотов о Пушкине // *Труды факультета этнологии*. Вып. 1. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2001. С. 211–213.

22. *Белоусов* А. Ф., *Лурье* М. Л. Молодежный юмор в современной России // *Постсоциалистический анекдот. Международный симпозиум*, 15–16 января 2007. Тарту, 2007. С. 10–11.

23. *Богданов* И. И. Анекдоты про Чапаева — гипотеза о возникновении и основные сюжеты // *Народная культура Сибири: Материалы IX научно-практического семинара Сибирского регионального вузовского центра по фольклору*. Омск: Издательство ОмГПУ, 2000. С. 207–209.

24. *Борзикова* С. А. Жанр анекдота: стереотипность содержания // *Текст. Дискурс. Жанр: материалы Межрегиональной научно-практической конференции с международным участием, Балашов, 20–21 сентября 2007 г.* Балашов: Николаев, 2007. С. 238–243.

25. *Борисов* С. Б. О времени возникновения так называемых «армянских» анекдотов и загадок // *Человек. Текст. Культура: социогуманитарные исследования*. 2-е изд., доп. Шадринск, 2007. С. 401–404.

26. *Бородин* П. А. К вопросу о взаимодействии анекдота со сказкой // *Славянская традиционная культура и современный мир: сборник материалов научно-практической конференции*. Вып. 5. Москва, 2003. С. 63–76.

27. *Бородин* П. А. К вопросу о собирательской стратегии: еще раз об анекдотах в Интернете // *Славянская традиционная культура и современный мир*. Вып. 11. Личность в фольклоре: исполнитель, мастер, собиратель, исследователь: сборник научных статей. М.:

^{16*} Материал, на который приведена ссылка в настоящей работе, произведен иностранным агентом Архиповой Александрой Сергеевной либо касается деятельности иностранного агента Архиповой Александры Сергеевны.

Государственный республиканский центр русского фольклора, 2008. С. 284–295.

28. *Бородин П. А.* К проблеме генезиса анекдота // Славянская традиционная культура и современный мир: сборник материалов научной конференции. Вып. 6. М.: Государственный республиканский центр русского фольклора, 2004. С. 16–30.

29. *Бородин П. А.* О взаимодействии анекдота со сказкой и некоторыми малыми жанрами фольклора // Фольклор и современность. IV–V Савушкинские чтения. Материалы Всероссийской научно-практической конференции. М., 2007. С. 57–66.

30. *Бородин П. А.* Об особенностях бытования анекдотов в студенческой среде // Фольклор и художественная культура: современные методологические и технологические проблемы изучения и сохранения традиционной культуры: сборник статей и материалов научной конференции. Вып. 13. М.: Государственный республиканский центр русского фольклора, 2004. С. 282–284.

31. *Бурыкин А. А.* Анекдоты о чукчах как социокультурное явление (заметки специалиста) // Анекдот как феномен культуры. Материалы круглого стола 16 ноября 2002 г. СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2002. С. 64–70.

32. *Вельмезова Е. В.* Новые русские «пословицы-анекдоты»: структурные типы и проблемы классификации // Логический анализ языка. Языковые механизмы комизма. М.: Издательство «Индрик», 2007. С. 499–508.

33. *Визани Ф.* Миф Одессы в анекдоте // Slavic Almanac: The South African Journal for Slavic, Central and Eastern European Studies. 2006. Т. 12. № 1. С. 37–52.

34. *Грэхем С.* Цикл анекдотов о чукчах: откуда, однако? // Живая старина. 2007. № 4. С. 33–35.

35. *Дементьев В. В.* Интернет-анекдоты: некоторые структурные типы // Жанры речи. 2017. № 1. С. 118–135.

36. *Журавлева Т. Ю.* Цикл анекдотов о новых русских // Филология: проблемы истории и поэтики (к 60-летию Ю. Г. Круглова): сборник статей. М.: Таганка, 2004. С. 91–102.

37. *Ильченко А. С., Панченко А. А.* «Куда вы, шлюхи?»: герои современных анекдотов и миграция фольклорных сюжетов // Антропологический форум. 2012. № 16. С. 333–348.

38. *Карасев И. Е.* Анекдот и миф // Народная культура Сибири: Материалы XIII Научного семинара Сибирского регионального вузовского центра по фольклору. Омск: Издательство ОмГПУ, 2004. С. 250–253.

39. *Карасик В. И.* Алгоритмы построения комических текстов // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Лингвистика. 2018. Т. 22. № 4. С. 895–918.

40. Каспэ И. Кривое антизеркало. «Советский» и «постсоветский» анекдот: проблемы жанровой трансформации // Новое литературное обозрение. 2000. № 3. С. 327–334.

40. Крейдлин Г. Е., Шмелева Е. Я. Вербальные и невербальные элементы анекдота // Логический анализ языка. Языковые механизмы комизма. М.: Издательство «Индрик», 2007. С. 509–519.

41. Крикманн А. Выборка анекдотов об эстонцах в русском интернете // Постсоциалистический анекдот. Международный симпозиум, 15–16 января 2007. Тарту, 2007. С. 73–80.

42. Крикманн А. Эстонец в современных русских анекдотах // Постсоциалистический анекдот. Международный симпозиум, 15–16 января 2007. Тарту, 2007. С. 22–23.

43. Кулешов Е. В. Чукча // Краткий иллюстрированный словарь клише и стереотипов: к 60-летию Павла Анатольевича Клубкова. СПб.: Институт логики, когнитологии и развития личности, 2009. С. 127–129.

44. Лурье М. Л. Что такое дошкольный анекдот? // Детский сад со всех сторон: еженедельное приложение к газете «Первое сентября». 2001. № 43. С. 2.

45. Лутовинова О. В. Анекдот в смеховом мире Интернета // Аналитика культурологии. 2007. № 1. С. 60–71.

46. Манкевич И. А. «Table-talk» по-русски, или русский анекдот как феномен повседневных коммуникаций // Феномен повседневности: гуманитарные исследования. Философия. Культурология. История. Филология. Искусствоведение: материалы Международной научной конференции, Санкт-Петербург, 6–7 июня 2005 года. СПб.: Центр научно-информационных технологий «Астерион», 2005. С. 194–203.

47. Мельниченко М. А. Ленин и Троцкий в советском политическом анекдоте 1920-х гг. // Новый исторический вестник. 2009. № 4. С. 28–33.

48. Мельниченко М. А. Феномен фронтового анекдота: народное творчество или инструмент агитации // Российская история. 2009. № 6. С. 28–39.

49. Минаева А. П., Панченко А. А. «Сон Горбачева» и русский политический фольклор эпохи перестройки // Антропологический форум. 2010. № 12 Online. С. 1–37.

50. Неклюдов С. Ю. Происхождение анекдота: «Муха-цокотуха» под судом советских вождей // Вестник РГГУ. Серия: История. Филология. Культурология. Востоковедение. 2009. № 9. С. 259–270.

51. Радченко Д. А., Архипова^{17*} А. С., Белянин С. В., Гаврилова М. В., Козлова И. В., Курзюк А. А. Анекдот — территория (не)согласия:

^{17*} Материал, на который приведена ссылка в настоящей работе, произведен иностранным агентом Архиповой Александрой Сергеевной либо касается деятельности иностранного агента Архиповой Александры Сергеевны.

рейтинг общественного внимания 2018 года // Фольклор и антропология города. 2019. Т. 2. № 1–2. С. 316–327.

52. Райкова И. Н. Анекдоты о Сталине как о «справедливом» правителе: традиционные и новые мотивы // Художественные искания русских и зарубежных писателей: вопросы поэтики: межвузовский сборник научных статей. М.: Издательство Московского городского педагогического университета, 2002. С. 122–129.

53. Седов К. Ф. Анекдот // Антология речевых жанров: повседневная коммуникация: монографическое издание. М.: Лабиринт, 2007. С. 137–148.

54. Смолицкая О. В. Перформанс как жанрообразующий элемент советского анекдота // Фольклор и постфольклор: структура, типология, семиотика. URL: <https://clck.ru/3B9Kux>

55. Смолицкая О. В. Советский анекдот: жанровые особенности // Живая старина. 2002. № 2. С. 16–18.

56. Стародубцева З. Г. Два типа анекдота // Вестник Таганрогского государственного педагогического института. 2006. № 2. С. 75–79.

57. Столович Л. Н. Анекдот и миф // Анекдот как феномен культуры: материалы круглого стола 16 ноября 2002 г. СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2002. С. 46–53.

58. Тарасенко Т. Анекдот как феномен языка и культуры // Studia Rossica Posnaniensia. 2005. Vol. 32. С. 161–171.

59. Тулина Е. В. Социальные стереотипы в анекдотах о преподавателях и студентах // Актуальные проблемы лингвистики и межкультурной коммуникации: межвузовский сборник научных трудов. Вып. 3. Магнитогорск, 2006. С. 146–150.

60. Тулина Е. В. Социальные стереотипы и их отражение в анекдотах о врачах и пациентах // Третьи Лазаревские чтения: традиционная культура сегодня: теория и практика: материалы Всероссийской научной конференции с международным участием, Челябинск, 21–23 февраля 2006 года. Ч. 1. Челябинск: Издательство Челябинской государственной академии культуры и искусств, 2006. С. 118–123.

61. Утехин И. В. Об анекдотах и чувстве юмора у детей // Труды факультета этнологии. Вып. 1. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2001. С. 214–229.

62. Фролова О. Е. Анекдот как отражение интересов пользователя // Интернет и фольклор: сборник статей. М.: Государственный республиканский центр русского фольклора, 2009. С. 117–130.

63. Фролова О. Е. Анекдот: внутрижанровая типология и категории текста // Филология: вечная и молодая. Сборник статей к юбилею профессора М. Л. Ремневой. М.: Издательство Московского университета, 2012. С. 265–272.

64. Фролова О. Е. Анекдоты о перестройке // Отражение событий современной истории в общественном сознании и отечественной литературе (1985–2000), Москва, 27–28 октября 2009 г. М.: Издательство Московского государственного университета, 2009. С. 410–420.

65. Фролова О. Е. Визуальная специфика сетевого анекдота // Традиционная культура. 2007. Т. 8. № 3. С. 30–36.

66. Фролова О. Е. Жанр анекдота как способ моделирования и конструирования действительности // Логический анализ языка. Информационная структура текстов разных жанров и эпох. М.: Гнозис, 2016. С. 161–170.

67. Фролова О. Е. Корпоративный и некорпоративный анекдот // Folk-art-net: новые горизонты творчества. От традиции — к виртуальности: сборник статей. М.: Государственный республиканский центр русского фольклора, 2007. С. 43–53.

68. Фролова О. Е. Лингвистическая типология анекдота // Живая старина. 2005. № 4. С. 24–26.

69. Фролова О. Е. Лингвистический портрет фольклорного жанра: анекдот // Первый Всероссийский конгресс фольклористов: сборник докладов. Т. 3. М.: Государственный республиканский центр русского фольклора, 2006. С. 209–225.

70. Фролова О. Е. Современные анекдоты о Москве // Живая старина. 2011. № 1. С. 40–43.

71. Фролова О. Е. Точка зрения в анекдоте // Славянская традиционная культура и современный мир. Вып. 11. Личность в фольклоре: исполнитель, мастер, собиратель, исследователь: сборник научных статей. М.: Государственный республиканский центр русского фольклора, 2008. С. 74–85.

72. Шмелев А. Д., Шмелева Е. Я. Анекдот в современной русской речи: интертекстуальные связи // Вопросы культуры речи. Т. 9. М., 2007. С. 226–243.

73. Шмелев А. Д., Шмелтца Е. Я. Рассказывание анекдота как жанр современной русской речи: проблемы вариативности // Жанры речи. Вып. 2. Саратов: Государственный учебно-научный центр «Колледж», 1999. С. 133–146.

74. Шмелева Е., Шмелев А. Анекдоты об армянском радио: структура и языковые особенности. URL: <https://clck.ru/3B9KvT>

75. Шмелева Е. Я. «Новый русский» как фольклорный персонаж // Русский язык сегодня: сборник статей. Вып. 2. Активные языковые процессы конца XX века. М.: Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН, 2003. С. 565–575.

76. Шмелева Е. Я., Шмелев А. Д. Русский анекдот в двадцать первом веке: трансформация речевого жанра // Жанры речи. 2005. № 4. С. 292–298.

77. Шмелева Е. Я., Шмелев А. Д. Этнические стереотипы в русских анекдотах // Отечественные записки. 2014. № 4. С. 167–177.

78. *Щурина Ю. В.* Речевые жанры комического в интернет-коммуникации // *Жанры речи: сборник научных статей.* Саратов; Москва: Лабиринт, 2012. С. 333–344.

79. *Яковенко И. Г.* Ненормативный анекдот как моделирующая система: опыт культурологического анализа // *Новое литературное обозрение.* 2000. № 3. С. 335–346.

Диссертации

80. *Архипова^{18*} А. С.* Анекдот и его прототип: генезис текста и формирование жанра: дисс. канд. филол. наук: 10.01.09 / РГГУ. М., 2003.

81. *Астапова А. С.* Современный студенческий анекдот: сюжетный состав и тематические особенности: дисс. канд. филол. наук: 10.01.09 / Институт русской литературы РАН (Пушкинский дом). СПб., 2016.

82. *Бородин П. А.* Вопросы происхождения и поэтики современного народного анекдота: дисс. канд. филол. наук: 10.01.09 / Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. М., 2001.

83. *Лендваи Э.* Прагматингвистические механизмы современного русского анекдота: дисс. доктора филол. наук: 10.02.01. М., 2001.

Песни

Монографии, публикации материалов

1. *Джекобсон М., Джекобсон Л.* Песенный фольклор советских тюрем и лагерей как исторический источник, 1917–1991 / Подгот. текста Н. Н. Рычковой. 2-е изд., испр. М.: РГГУ, 2014. (Традиция — текст — фольклор: типология и семиотика).

2. *Жестокие романсы* / Сост. Е. В. Павлова, М. В. Строганов; предисл. и коммент. М. В. Строганова. Тверь: СФК-офис, 2017. (Завидовские чтения: Краеведческая серия; Вып. 1).

3. *Жестокие романсы Тверской области* / Предисл. М. В. Строганов; сост. Л. В. Брадис, Е. В. Петренко, М. В. Строганов, И. С. Тарасова; примеч. Е. В. Петренко, М. В. Строганов. Тверь: Золотая буква, 2006.

4. *Кравчинский М.* История русского шансона. М.: Астрель, 2012. (1000 лет в судьбах, фактах, легендах).

5. *Кравчинский М.* Песни и развлечения эпохи нэпа. Нижний Новгород: ДЕКОМ, 2015. (Русские шансонье).

^{18*} Материал, на который приведена ссылка в настоящей работе, произведен иностранным агентом Архиповой Александрой Сергеевной либо касается деятельности иностранного агента Архиповой Александры Сергеевны.

6. *Фольклор без фольклористов*. [Т. 1]: Рукописные альбомы и любительские собрания частушек первой трети XX века / Под ред. М. Л. Лурье; сост. М. Л. Лурье, Н. Н. Рычкова. М.: РГГУ, 2019.

7. *Фольклор и антропология города. Песни борьбы* / Ред.-сост. М. Л. Лурье, Н. Н. Рычкова. 2020. Т. III. № 3–4.

8. *Цехновицер О. В.* <Тюремные песни> / Вступ. ст., подгот. текстов Т. С. Царьковой, комм. М. Л. Лурье // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 2011 год. СПб.: Дмитрий Буланин, 2012. С. 442–666.

Статьи

9. *Абельская Р. Ш.* К проблеме происхождения «одесской» песни // Живая старина. 2011. № 1. С. 8–12.

10. *Алексеевский М. Д.* Товарищи, послушайте, московочку спою... // Живая старина. 2011. № 1. С. 12–15.

11. *Алексеевский М. Д.* Городские песни из репертуара пудожской телефонистки // Живая старина. 2012. № 2. С. 16–19.

12. *Архипова^{19*} А. С.* Как погибла Оля и родился фольклор // Кирпичики: фольклористика и культурная антропология сегодня: сборник статей в честь 65-летия С. Ю. Неклюдова и 40-летия его научной деятельности. Москва, 2008. С. 432–455.

13. *Архипова^{20*} А. С., Неклюдов С. Ю.* Два героя / два уркана: привал на пути // *Natales grate numeras?* Сборник статей к 60-летию Г. А. Левинтона. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2008. С. 27–75.

14. *Бахтин В. С.* Песня о гибели «Буревестника» // Живая старина. 2003. № 4. С. 15–16.

15. *Башарин А. С.* Блатная песня: terra incognita // Массовая культура на рубеже веков: сборник статей. Москва; Санкт-Петербург, 2005. С. 176–192.

16. *Башарин А. С.* «Раскинулось море по модулю 5...» (Опыт анализа студенческой песни) // Ученые записки молодых филологов: сборник статей. СПб., 2001. С. 188–202.

17. *Башарин А. С.* «Спой мне песню про...»: окказиональные и альтернативные названия песен (заметки фольклориста-исполнителя) // Живая старина. 2011. № 1. С. 26–29.

18. *Белоусов А. Ф.* Комментарий к песне «Чубаровцы» («Двадцать лет жила я в провинции...») // Литература и человек: писатели, чи-

^{19*} Материал, на который приведена ссылка в настоящей работе, произведен иностранным агентом Архиповой Александрой Сергеевной либо касается деятельности иностранного агента Архиповой Александры Сергеевны.

^{20*} Материал, на который приведена ссылка в настоящей работе, произведен иностранным агентом Архиповой Александрой Сергеевной либо касается деятельности иностранного агента Архиповой Александры Сергеевны.

татели, филологи: сборник, посвященный 55-летию профессора М. В. Строганова. Тверь, 2007. С. 77–84.

19. Белоусов А. Ф. Песня о петербургском заводчике Путилове // Живая старина. 2011. № 1. С. 6–8.

20. Белоусов А. Ф. От происшествия — к фольклору: ленинградские песни-хроники 1920-х годов // Проблемы истории, филологии, культуры. 2012. № 2. С. 284–298.

21. Белоусов А. Ф. «Как на кладбище Митрофаньевском...»: правда и вымысел городского романса // Genius Loci: сборник статей в честь 75-летия С. Ю. Неклюдова. М.: ФОРУМ, 2016. С. 253–264.

22. Белоусов А. Ф. Песня о «Буревестнике» // Восток — Запад: странство локального текста в литературе и фольклоре: сборник научных статей к 70-летию профессора А. Х. Гольденберга. Волгоград: Издательство ВГПУ «Перемена», 2019. С. 374–379.

23. Быкова С. И. Из истории «арестованных» фольклорных текстов в 1930-е гг.: случай песни о челюскинцах (по материалам следственных дел НКВД) // Фольклор: структура, типология, семиотика. 2022. Т. 5. № 2. С. 86–108.

24. Воробьев В. А. Материалы к истории студенческих песен в Российской империи XIX — начала XX в. // Живая старина. 2022. № 4. С. 38–41.

25. Вохман Н. Н. Функционирование городских песен в деревенской традиции // Вестник РГГУ. Серия: История. Филология. Культурология. Востоковедение. 2011. № 9. С. 141–147.

26. Калашишникова М. В. Когда песня перестает быть песней: жанровые трансформации в альбомах и песенниках // Живая старина. 2015. № 3. С. 48–51.

27. Козьмин А. В. Метрический репертуар «блатной» песни 1920-х — 1930-х гг. и проблема ее происхождения // Живая старина. 2005. № 2. С. 40–42.

28. Козьмин А. В. Ритмика хорей «блатной» песни // Стих, язык, поэзия: памяти Михаила Леоновича Гаспарова. М.: РГГУ, 2006. С. 263–269.

29. Комелина Н. Г. «Не пришлось рыбакам-то пожить...» (городская песня на Зимнем берегу Белого моря) // Живая старина. 2011. № 1. С. 61–64.

30. Комелина Н. Г., Лурье М. Л., Подрезова С. В. Песни уличного певца Владимира Егорова в фонографической записи А. М. Астаховой // Антропологический форум. 2013. № 19 Online. С. 233–328.

31. Кузнецов Д. И. Семейная реликвия: альбом матроса Ю. П. Кузнецова (1959 г.) // Живая старина. 2022. № 4. С. 52–56.

32. Лурье М. Л. «В том кабаке меня заройте, в котором чаще я пивал...» (винопитие, пьянство и питейные заведения в песенниках конца XVIII — начала XX вв.) // Krogs Eiropas kultras telp. Daugavpils:

Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds «Saule», 2008. С. 132–210. (Komparatīstikas institūta almanāhs, 13 sīums).

33. Лурье М. Л. Городская песня в деревне (из старой дискуссии о новых песнях) // Вестник РГГУ. Серия: История. Филология. Культурология. Востоковедение. 2011. № 9. С. 124–140.

34. Лурье М. Л. Народная баллада «В одном городе близ Саратова...» (постановка вопросов и публикация вариантов) // Вестник РГГУ. Серия: История. Филология. Культурология. Востоковедение. 2009. № 9. С. 216–258.

35. Лурье М. Л. Песенный фольклор как зеркало русской оппозиции // Антропологический форум. 2009. № 10. С. 335–342.

36. Лурье М. Л. Песни «деклассированных слоев» в записи советских фольклористов (конец 1920-х – начало 1930-х гг.) // Традиционная культура. 2016. Т. 17. № 2. С. 139–161.

37. Лурье М. Л. Песня «Алиментики»: вопросы и ответы // Вестник РГГУ. Серия: История. Филология. Культурология. Востоковедение. 2015. № 6. С. 7–39.

38. Лурье М. Л. Песни о растратчиках в уличной сатире эпохе НЭПа // Антропологический форум. 2013. № 18 Online. С. 267–287.

39. Лурье М. Л. Политические и тюремные песни в начале XX в.: между пропагандой и фольклором // Антропологический форум. 2010. № 12 Online. С. 1–20.

40. Лурье М. Л. «Современный фольклор» и «Варианты “Кирпичиков”»: из истории советской фольклористики // Genius Loci: сборник статей в честь 75-летия С. Ю. Неклюдова. М.: ФОРУМ, 2016. С. 265–328.

41. Лурье М. Л. Творцы, певцы и продавцы городских песен (по материалам невышедшего сборника А. М. Астаховой) // Живая старина. 2011. № 1. С. 2–6.

42. Лурье М. Л., Сенькина А. А. Песни саратовских детдомовцев в записи Петра Козина (1921): текст и комментарий // АБ-60: сборник статей к 60-летию А. К. Байбурина. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2007. С. 511–537.

43. Лярский А. Б., Фахретдинов Р. И. «В Память Русской Германской Войны»: песенник артиллериста Талашова // Антропологический форум. 2019. № 40. С. 149–176.

44. Москвин А. Ю. Шесть песен из блатного кармана // Живая старина. 2012. № 2. С. 19–21.

45. Неклюдов С. Ю. «Всё кирпичики, да кирпичики...» // Шиповник. Историко-филологический сборник к 60-летию Р. Д. Тименчика. М.: Водолей Publishers, 2005. С. 271–303.

46. Неклюдов С. Ю. «Гоп-со-смыком» — это всем известно... // Фольклор, постфольклор, быт, литература: сборник статей к 60-летию А. Ф. Белоусова. СПб.: СПбГУКИ, 2006. С. 65–85.

47. Неклюдов С. Ю. Об одном забытом жанре: песня-популяр // Живая старина. 2022. № 4. С. 41–47.

48. Неклюдов С. Ю. Русский горожанин поет о далеких странах: «филоэксотический» слой городской баллады // Геополитика и русские диаспоры в Балтийском регионе. Ч. 1: Гуманитарные аспекты проблемы: русские глазами русских. Калининград: Издательство Российского государственного университета им. Иммануила Канта, 2008. С. 158–171.

49. Неклюдов С. Ю. Столичные и провинциальные города в уличной песне XX века: топики и топонимика // Europa Orientalis. Studi e ricerche sui paesi e le culture dell'est europeo. 2003. Т. 22. № 1. С. 71–86.

50. Неклюдов С. Ю. У истоков городской песни XX века, или Почему отравилась Маруся? // Традиционная культура. 2017. Т. 18. № 4. С. 41–61.

51. Неклюдов С. Ю. Фольклорные переработки русской поэзии XIX века: баллада о Громобое // И время и место. Историко-филологический сборник к 60-летию Александра Львовича Осповата. М.: Новое издательство, 2008. С. 574–593.

52. Неклюдов С. Ю. Фольклорные переработки русской поэзии XIX века: «Песнь грека» Д. В. Веневитинова // Пермьяковский сборник. Ч. 2. М.: Новое издательство, 2010. С. 296–307.

53. Неклюдов С. Ю. «Цыплёнок жареный, цыплёнок пареный...» // Язык. Личность. Текст: сборник статей к 70-летию Т. М. Николаевой. М.: Языки славянских культур, 2005. С. 637–649.

54. Николаева Т. М. «Русская женщина» в городском (блатном) шансоне // Фольклор и постфольклор: структура, типология, семиотика. URL: <https://clck.ru/3B9KwQ>

55. Петренко Е. В. Жестокие романсы и индивидуальное творчество // Живая старина. 2012. № 2. С. 13–16.

56. Подрезова С. В. К истории неизданного собрания «Русские революционные песни» // Русский фольклор: материалы и исследования. 2021. № 38. С. 219–232.

57. Рычкова Н. Н. Любовь деревенская vs. любовь городская: версия русских народных песен // Песня и видеоизменяющаяся поэтика, Куһмо, 21–24 ноября 2013 года. Куһмо: Juminkeko, 2014. С. 131–144.

58. Рычкова Н. Н. Повторы в структуре городских песен // Genius Loci: сборник статей в честь 75-летия С. Ю. Неклюдова. М.: ФОРУМ, 2016. С. 328–346.

59. Рычкова Н. Н. Сильносвязанные и слабосвязанные структуры городской песни // Вестник РГГУ. Серия: История. Филология. Культурология. Востоковедение. 2015. № 6. С. 113–130.

60. Рычкова Н. Н. Собрание и изучение городских песен // Ситуация постфольклора: городские тексты и практики. М.: Форум, 2015. С. 22–52.

61. *Строганов М. В.* Жестокие романсы Первой мировой войны // Живая старина. 2014. № 4. С. 21–24.
62. *Строганов М. В.* Исторические корни и исторические формы жестокого романса // Живая старина. 2012. № 2. С. 10–12.
63. *Строганов М. В.* История песни «Лучинушка» // Фольклор: структура, типология, семиотика. 2019. Т. 2. № 2. С. 93–136.
64. *Строганов М. В.* О народном бытовании песни «Катюша» и проблеме вариативности фольклорного сознания // Традиционная культура. 2015. Т. 16. № 2. С. 28–38.
65. *Строганов М. В.* «Песня Верещагина» и современная фольклорная традиция // Славянская традиционная культура и современный мир. Вып. 14. Комплексные исследования традиционной культуры в постсоветский период: сборник научных статей. М.: Государственный республиканский центр русского фольклора, 2011. С. 312–329.
66. *Строганов М. В.* Платок и шляпа героини жестокого романа // Традиционная культура. 2016. Т. 17. № 3. С. 76–87.
67. *Строганов М. В.* Смерть и судьба в жестоком романсе (по материалам из Тверской области) // Живая старина. 2015. № 4. С. 16–19.
68. *Фахретдинов Р. И.* Врагу не сдается наш Вещий Олег: факторы успеха песен на Гражданской войне // История Гражданской войны в России 1917–1922 гг.: Материалы Международной научно-практической конференции, Москва, 24–25 мая 2016 года. Москва: б.и., 2016. С. 350–357.
69. *Фахретдинов Р. И.* Песенные практики Гражданской войны в России // Традиционная культура. 2016. Т. 17. № 1. С. 124–140.
70. *Фахретдинов Р. И.* Песни русской армии на Первой мировой войне и в послевоенной культуре // Время Великой войны: от глобального переустройства до трансформаций повседневности. Калининград: Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта, 2016. С. 138–153.
71. *Фахретдинов Р. И.* «Русская марсельеза»: жестокий романс Петра Лаврова // Антропологический форум. 2018. № 36. С. 117–153.
72. *Шеля А.* Как песня <Дельвига> стала песней Дельвига: реконструируя «Не осенний частый дождичек» // Текстология и историко-литературный процесс. II Международная конференция молодых исследователей: сборник статей. Москва, 21–22 марта 2013 года. М.: Лидер, 2014. С. 52–68.

Диссертации

73. *Рычкова Н. Н.* Городская песня в деревне: функция, структура, сюжет (на примере Хакасско-Минусинской котловины): дисс. канд. филол. наук: 10.01.09 / РГГУ. М., 2016.
74. *Фахретдинов Р. И.* Песни на фронтах Гражданской войны в России: особенности функционирования: диссертация маги-

стра филологии: 032700 / Европейский университет в Санкт-Петербурге. СПб., 2014.

75. Шеля А. «Русская песня» в литературе 1800–1840-х гг. Tartu: University of Tartu Press, 2018. (Dissertationes philologiae slavicae Universitatis Tartuensis. 38).

Городские нарративы:

Легенды, слухи, чудеса, сны, рассказы о сверхъестественном

Монографии, сборники статей

1. *Антропология сновидений: сборник научных статей по материалам конференции* / Отв. ред. А. А. Лазарева. М.: РГГУ, 2021.

2. *Архипова^{21*} А. С., Кирзюк А. А.* Опасные советские вещи. Городские легенды и страхи в СССР. М.: Новое литературное обозрение, 2020. (Культура повседневности).

3. *Сатыренко А., Гуржий Т.* Легенды и мифы Москвы. 2-е изд., испр. М.: Издательство Францисканцев, 2009.

4. *Сафронов Е. В.* Сновидения в традиционной культуре: исследование и тексты. М.: Лабиринт, 2016.

5. *Синдаловский Н. А.* Петербургский фольклор. СПб.: Максима, 1994.

6. *A Nest of Vipers: Perspectives on Contemporary Legend. Vol. V.* / Ed. G. Bennett, P. Smith. Sheffield: International Society for Contemporary Legend Research in association with The Centre for English Cultural Tradition and Language: University of Sheffield, 1990.

7. *Contemporary Legend: a Folklore Bibliography* / Ed. Bennet G., Smith P. New York: Garland, 1993. (Garland Folklore Bibliographies. Vol. 18).

8. *Contemporary Legend: a Reader* / Ed. Bennet G., Smith P. New York: Routledge, 1996. (New Perspectives in Folklore. Vol. 4; Garland Reference Library of the Humanities. Vol. 1718).

9. *Degh L.* Narratives in Society. A Performer-Centered. Study of Narration. Helsinki: Academia Scientiarum Fennica, 1995.

Статьи

10. *Алексеевский М. Д.* Автомобиль с ракетным двигателем: механизм распространения городских легенд в Интернете // Традиционная культура. 2012. Т. 13. № 3. С. 173–183.

^{21*} Материал, на который приведена ссылка в настоящей работе, произведен иностранным агентом Архиповой Александрой Сергеевной либо касается деятельности иностранного агента Архиповой Александры Сергеевны.

11. *Бойцова О. Ю.* Портреты-убийцы: городская легенда и моральная паника 1990-х гг. // Антропологический форум. 2021. № 51. С. 11–38.

12. *Веселова И. С.* «Рассказ» и «разговор»: мужской и женский текст в русской городской народной культуре // Мир народной картинки: материалы Вишперовских чтений 1997 г. М., 1999. С. 212–221.

13. *Веселова И. С.* О степенях достоверности устного рассказа // Фольклор, постфольклор, быт, литература: сборник статей к 60-летию А. Ф. Белоусова. СПб.: СПбГУКИ, 2006. С. 50–58.

14. *Веселова И. С.* Рассказ как опыт переживания таинственного (по публикациям желтой прессы) // Литературное обозрение. 1998. № 2. С. 81–83.

15. *Веселова И. С.* Структура рассказов о снах // Сны и видения в народной культуре. М.: РГГУ, 2002. С. 171–180.

16. *Веселова И. С.* Штаны и рассказы о них // АБ-60: сборник статей к 60-летию А. К. Байбурина. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2007. С. 318–324.

17. *Веселова И. С.* «Случай»: дискурсивные и поведенческие измерения // *Natales grate numeras?* Сборник статей к 60-летию Г. А. Левинтона. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2008. С. 179–191.

18. *Веселова И. С.* Событие жизни – событие текста // Фольклор и постфольклор: структура, типология, семиотика. URL: <https://clck.ru/3B9KwQ>

19. *Зеленина Г. С.* «Отравленная вата» и «привитая гипертония»: источники и функции слухов вокруг «дела врачей» // Антропологический форум. 2016. № 31. С. 119–154.

20. *Карпунина А. А.* «Добро пожаловать в мир СПИДа»: легенды о «зараженных» иглах с 1980-х годов и до наших дней // Фольклор и антропология города. 2018. Т. 1. № 1. С. 284–297.

21. *Кирзюк А. А.* «Большая семья» против «малой»: слухи о сыне Хрущева как прием и симптом // Шаги / Steps. 2016. Т. 2. № 4. С. 240–250.

22. *Кирзюк А.* Сюжет – это симптом? Как фольклористы изучают городские легенды // Фольклор и антропология города. 2018. Т. 1. № 1. С. 20–43.

23. *Кондаков Б. В., Королёва С. Ю., Туманова О. С.* «Я только всякую страшную правду знаю»: легенды о промышленных объектах, катакомбах и долгостроях Перми // Фольклор и антропология города. 2018. Т. 1. № 1. С. 251–271.

24. *Левкиевская Е. Е.* Москва в зеркале современных православных легенд // Лотмановский сборник. Т. 2. М.: ОГИ: РГГУ, 1997. С. 805–835.

25. Левкиевская Е. Е. Прагматика мифологического текста // Славянский и балканский фольклор: семантика и прагматика текста. Вып. 10. М.: Издательство «Индрик», 2006. С. 150–213.

26. Майер А. С. Советская власть и Москва: семь сюжетов в записях 2000-х годов // Фольклор и антропология города. 2018. Т. 1. № 1. С. 277–283.

27. Матлин М. Г. Жанровое своеобразие устных рассказов о голоде 1941–1945 годов // Научный диалог. 2018. № 11. С. 113–126.

28. Осетрова Е. В. Слухи в современной социокультурной среде: историографический обзор // Антропологический форум. 2011. № 15 Online. С. 55–82.

29. Панченко А. А. «Спасибо за почку!»: власть и потребление в organ theft legends // Этнографическое обозрение. 2014. № 6. С. 22–42.

30. Панченко А. А. Страх в большом городе // Отечественные записки. 2014. № 3. С. 246–257.

31. Петров Н. В., Петрова Н. С. Варфоломеевская ночь по советски: история идиомы в 1900–1930-е годы // Шаги / Steps. 2022. Т. 8. № 3. С. 276–303.

32. Петрова Н. С. «Враги народа» в советском неподцензурном фольклоре: слухи об одном «шпионе» // Живая старина. 2018. № 2. С. 27–29.

33. Петрова Н. С. Яд кураре, замороженный труп и восковой двойник: болезнь и смерть Ленина в слухах 1920-х гг. // Антропологический форум. 2014. № 22. С. 212–225.

34. Равинский Д. К., Синдаловский Н. А. Современные городские легенды: Петербург // Живая старина. 1995. № 1. С. 5–8.

35. Рычкова Н. Н. Lex talionis: нарративы о наказании святотатцев в православном городском сообществе // Традиционная культура. 2020. Т. 21. № 2. С. 115–123.

36. Савельева Т. В. Горы и город в современных легендах Миасса // Фольклор и антропология города. 2018. Т. 1. № 1. С. 272–276.

37. Сафронов Е. В. «Дримхакеры»: достоверность осознанных сновидений // Фольклор: структура, типология, семиотика. 2020. Т. 3. № 3. С. 66–83.

38. Чубаля Д. Кому городская легенда не дает умереть // Живая старина. 2022. № 3. С. 39–42.

39. Bennett G. “And...”: Controlling the Argument, Controlling the Audience // Fabula. 1990. Vol. 31. Issue 3–4. Pp. 208–216.

40. Bennett G. “And I Turned Round to Her and Said...” A Preliminary Analysis of Shape and Structure in Women’s Storytelling // Folklore. 1989. Vol. 100. № 2. Pp. 167–183.

41. Bennet G. Women’s Personal Experience Stories of Encounters with Supernatural: Truth as an Aspect of Storytelling // ARV: Scandinavian Yearbook of Folklore. 1984. Vol. 40. Pp. 79–87.

42. *Ellis B.* When is Legend? An Essay in Legend Morphology // The Questing Beast: Perspectives on Contemporary Legend. Vol. IV. Sheffield: The Centre for English Cultural Tradition and Language: University of Sheffield, 1989. Pp. 31–54.

43. *Holbek B.* The Family Anecdote: Event and Narrative // Storytelling in Contemporary Societies. Tübingen: Narr, 1990. Pp. 103–112. (Script Orolia. 22).

44. *Kõiva M.* Some Aspects of UFO-lore // Contemporary Folklore. Changing World View and Tradition. Tartu, 1996. Pp. 254–266.

45. *Nicolaisen W. F. H.* Why Tell Stories? // Fabula. 1990. Vol. 31. Issue 1–2. Pp. 5–10.

46. *Nicolaisen W. F.H.* Legends as Narrative Response // Perspectives on Contemporary Legend. CECTAL Conference Paper Series. № 4. Sheffield: The Centre for English Cultural Tradition and Language; University of Sheffield, 1984. Pp. 179–191.

47. *Nicolaisen W. F.H.* Perspectives on Contemporary Legend // Fabula. 1985. Vol. 26. Issue 3–4. Pp. 213–218.

48. *Nicolaisen W. F.H.* The Linguistic Structure of Legends // Perspectives on Contemporary Legend. Vol. II. CECTAL Conference Paper Series. № 5. Sheffield: The Centre for English Cultural Tradition and Language; University of Sheffield, 1987. Pp. 61–76.

49. *Veselova I.* Folk Oral Personal Experience Stories: Communicative Conventions and Narrative Strategies // Quaestiones Oralitatis. 2020. Vol. V. Pp. 31–50.

Диссертации

50. *Веселова И. С.* Жанры современного городского фольклора: повествовательные традиции: дисс. канд. филол. наук: 10.01.08 / РГГУ. М., 2000.

Приметы, малые жанры, устойчивые формы городской обыденной речи

Монографии

1. *Архипова^{22*} А. С., Волкова М. Д., Кирзюк А. А., Малая Е. К., Радченко Д. А., Югай Е. Ф.* «Группы смерти»: от игры к моральной панике. М.: Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, 2017.

2. *Архипова^{23*} А. С.* Радио ОБС, птица Обломинго и другие языковые игры в современном фольклоре. М.: Форум, 2015.

^{22*} Материал, на который приведена ссылка в настоящей работе, произведен иностранным агентом Архиповой Александрой Сергеевной либо касается деятельности иностранного агента Архиповой Александры Сергеевны.

^{23*} Материал, на который приведена ссылка в настоящей работе, произведен иностранным агентом Архиповой Александрой Сергеевной либо касается деятельности иностранного агента Архиповой Александры Сергеевны.

3. *Ахметова М. В.* От А-Аты до Ярска: словарь неофициальных названий населенных пунктов. М.: Форум, 2015.

Статьи

4. *Архипова^{24*} А. С., Кирзюк А. А., Югай Е. Ф., Радченко Д. А., Козлова И. В., Белянин С. В.* Жизненный цикл мема... в чайках, бакланах и уточках // Искусство кино. 2018. № 1–2. С. 300–312.

5. *Ахметова М. В.* Города-«родители» в фольклоре // Антропологический форум. 2011. № 14. С. 252–267.

6. *Ахметова М. В.* Забыть Фридриха Энгельса: память и забвение в ойконимии // Шаги / Steps. 2021. Т. 7. № 1. С. 57–82.

7. *Ахметова М. В.* Из неофициальной топонимии Старой Руссы // Живая старина. 2018. № 2. С. 49–52.

8. *Ахметова М. В.* Имя человека – имя города (из неофициальной ойконимии) // Живая старина. 2014. № 1. С. 28–30.

9. *Ахметова М. В.* Катоиконимы как объект метаязыковой рефлексии: орфографический аспект // Антропологический форум. 2019. № 40. С. 115–146.

10. *Ахметова М. В.* Неофициальная микротопонимия города Бологое (материалы 2004–2010 годов) // Фольклор и антропология города. 2018. Т. 1. № 1. С. 226–250.

11. *Ахметова М. В.* «Неправильное» именование как оскорбление (об одном аспекте вариантности катоиконимов) // Шаги / Steps. 2015. Т. 1. № 1. С. 19–39.

12. *Ахметова М. В.* «Своя» и «чужая» грамматика: случай города Бологое // Антропологический форум. 2011. № 15. С. 157–170.

13. *Жигарина Е. Е.* Сценарные значения паремий в контекстах произнесения // Вестник РГТУ. Серия: История. Филология. Культурология. Востоковедение. 2009. № 9. С. 196–206.

14. *Назарова И. Ю.* Особенности функционирования примет в современном городе // Живая старина. 2006. № 3. С. 2–4.

15. *Назарова И. Ю.* Почему мы (не) верим в приметы? // Антропологический форум. 2010. № 13 Online. С. 107–116.

16. *Строганов М. В., Боровик Р. А.* Футбольные кричалки и речевки как жанры городского фольклора // Культура и текст. 2014. № 2. С. 195–227.

17. *Строганов М. В.* Пословицы/поговорки в современной семье и обычное право // Культура и текст. 2016. № 2. С. 132–166.

^{24*} Материал, на который приведена ссылка в настоящей работе, произведен иностранным агентом Архиповой Александрой Сергеевной либо касается деятельности иностранного агента Архиповой Александры Сергеевны.

Диссертации

18. Жигарина Е. Е. Современное бытование пословиц: вариативность и полифункциональность текстов: дисс. канд. филол. наук: 10.01.09. М., 2006.

Разное

Монографии

1. *Фетиши и табу: антропология денег в России* / Сост. А. Архипова^{25*}, Я. Фрухтманн. М.: ОГИ, 2013.

Сборники статей

2. *Folk-art-net: новые горизонты творчества. От традиции – к виртуальности: сборник статей* / Сост. А. С. Каргин, А. В. Костина. М.: Государственный республиканский центр русского фольклора, 2007.

Статьи

3. Архипова^{26*} А. С., Радченко Д. А. Событие и общественное мнение: мониторинг актуальных городских текстов // Шаги / Steps. 2015. Т. 1. № 1. С. 223–231.

4. Архипова^{27*} А. С., Радченко Д. А., Титков А. С. «Наш ответ Обаме»: логика символической агрессии // Этнографическое обозрение. 2017. № 3. С. 113–137

5. Веселова И. С. Частная жизнь купеческого города // Традиционные модели в фольклоре, литературе, искусстве: в честь Наталии Михайловны Герасимовой. СПб.: Европейский дом, 2002. С. 219–227.

6. Головин В. В. Девичий альбом XX века // Русский школьный фольклор: От «вызываний» Пиковой дамы до семейных рассказов. М.: Научно-издательский центр «Ладомир»: «АСТ», 1998. С. 269–362.

7. Душакова И. С. От newstore к news, от news к newstore: история одного мема // Шаги / Steps. 2017. Т. 3. № 2. С. 63–76.

8. Мороз А. Б. Языковые и внеязыковые механизмы плакатного дискурса. Зима 2011/12 г. // Пути России. Новые языки социального описания: сборник статей, Москва, 23–24 марта 2012 года. Т. XIX. М.: Новое литературное обозрение, 2014. С. 535–546.

^{25*} Материал, на который приведена ссылка в настоящей работе, произведен иностранным агентом Архиповой Александрой Сергеевной либо касается деятельности иностранного агента Архиповой Александры Сергеевны.

^{26*} Материал, на который приведена ссылка в настоящей работе, произведен иностранным агентом Архиповой Александрой Сергеевной либо касается деятельности иностранного агента Архиповой Александры Сергеевны.

^{27*} Материал, на который приведена ссылка в настоящей работе, произведен иностранным агентом Архиповой Александрой Сергеевной либо касается деятельности иностранного агента Архиповой Александры Сергеевны.

9. Радченко Д. А. Идеология, контркультура, фольклор: рок-опера «Мересьев» как текст и миф // Образный мир традиционной культуры: сборник статей. М.: Государственный республиканский центр русского фольклора, 2010. С. 317–332.

10. Радченко Д. А. «Не забывайте Бога»: вернакулярная религиозность советских «святых писем» // Вестник РГГУ. Серия: История. Филология. Культурология. Востоковедение. 2018. № 9. С. 90–101.

11. Радченко Д. А. Одно абсолютно счастливое письмо: к вопросу о распространении фольклора в Интернете // Антропологический форум. 2013. № 18. С. 163–187.

12. Радченко Д. А. Рукописные «святые письма»: между отправителем и получателем // Живая старина. 2018. № 1. С. 14–17.

13. Смит С. Небесные письма и рассказы о лесе: «суеверия» против большевизма // Антропологический форум. 2005. № 3. С. 280–307.

14. Сулейманова О. А. «История одного топора и двух стульев»: биография вещей в современной культуре // Живая старина. 2017. № 1. С. 50–53.

15. Христофорова О. Б., Байдуж М. И. Страх и фольклор в большом городе // Фольклор и антропология города. 2020. Т. 3. № 1–2. С. 9–11.

16. Югай Е. Ф. Устные рассказы об эзоповом языке в литературно-художественной среде: фольклорно-антропологический подход // Фольклор: структура, типология, семиотика. 2020. Т. 3. № 2. С. 88–109.

17. Arkhipova^{28*} A., Radchenko D., Kirzyuk A. “Our shmuck”: Russian folklore about American elections // Journal of American Folklore. 2020. Vol. 133. № 530. Pp. 452–470.

^{28*} Материал, на который приведена ссылка в настоящей работе, произведен иностранным агентом Архиповой Александрой Сергеевной либо касается деятельности иностранного агента Архиповой Александры Сергеевны.